

Ruprecht-Karl-Universität Heidelberg
Romanisches Seminar
Masterarbeit
Docente: Prof. Dr. Daniel Winkler
Studente: Claudio Petruzzelli
Consegna: 21.05.2024

“Gli effetti della sommersione di Curon sui suoi abitanti”

La rappresentazione delle diverse forme di
memoria e la ricerca della memoria collettiva

Claudio Petruzzelli
Im Neunheimer Feld, 675 3.14.0
69120 Heidelberg
Numero di matricola: 3682344
Cell.: 015758932883
Email: claudiopetruzzelli11@gmail.com

Alla mia famiglia, ai miei amici e al mio amore

Indice

1. Introduzione.....	1
2. La memoria e la sua esplorazione.....	10
2.1 I " <i>lieux de mémoire</i> " di Pierre Nora.....	10
2.2 Memoria e identità.....	13
3. Tipi di memoria	16
3.1 La memoria naturale e artificiale.....	16
3.2 La memoria autobiografica.....	17
3.3 La memoria comunicativa e culturale.....	18
3.4 La memoria individuale e collettiva.....	20
4. La memoria di Curon	23
4.1 Analisi del libro documentario " <i>Curon - Il paese sommerso</i> " di Georg Lembergh e Brigitte Maria Pircher con il sostegno della tesi di dottorato di Brigitte Maria Pircher " <i>Der Reschen - Stausee von seinen Anfängen bis heute</i> ".....	25
4.2 Analisi delle interviste effettuate a Merano e Curon.....	34
4.3 Analisi dell'intervista effettuata a Valentin Paulmichl, gestore del museo di Curon "Alta Val Venosta".....	46
5. Analisi dei risultati e conclusioni.....	53
Bibliografia testi letterari	67
Bibliografia testi scientifici.....	67
Sitografia.....	69
Quotidiani e riviste.....	69
Biblioteche visitate.....	69
Interviste.....	69
Trascrizioni.....	69
Dichiarazioni di consenso.....	69
Archivio.....	70
Foto persone incontrate ed intervistate.....	70
Materiale museo "Alta Val Venosta" – Curon (inviato dal gestore).....	72
Foto testimoni tratte dal libro " <i>Curon – Il paese sommerso</i> " Lembergh/Pircher.....	74
Ringraziamenti.....	77

1. Introduzione

Curon ormai è alla fine. Come un malato terminale sta morendo, cede un organo dopo l'altro. Giorno dopo giorno l'acqua continua a penetrare, giorno dopo giorno rimbombano le esplosioni [...]. Curon di sotto non esiste già più. Là dove c'erano case ora ci sono macerie.¹

Un campanile che spicca impetuoso dalle acque, un paese completamente sommerso, una storia dimenticata e poco approfondita, una comunità costretta ad abbandonare la propria terra. Perché tutto questo? Perché vi è una torre campanaria in acqua? Cosa c'era prima? Case, strade, una popolazione che ci viveva?

Nel 1950 il paese di Curon in provincia di Bolzano nella Val Venosta in Sudtirolo (Graun im Vinschgau, in tedesco) è stato completamente sommerso per contribuire alla costruzione di una diga. Questa decisione era parte di una serie di provvedimenti del regime fascista che promuoveva l'italianizzazione forzata dell'Alto Adige e il progresso industriale dello stesso, puntando sulla produzione di energia idroelettrica.

È bene ricordare che nel 1919 l'odierno Sudtirolo venne annesso all'Italia. Prima del 1919 il Sudtirolo (parte in arancione nell'immagine sottostante) apparteneva al Tirolo (parte in rosso), che era austriaco. Il Trentino era già italiano (parte in blu).

Fig. 1: Italianizzazione forzata dell'Alto Adige.
Fonte: theworldofmothernature.blogspot.com.

¹ Quotidiano "Dolomiten": Bolzano, 23 luglio 1950.

L'annessione all'Italia comportò vari disagi, in quanto nella parte annessa ci abitavano molte popolazioni di lingua tedesca.

Le conseguenze maggiori della sommersione di Curon nel 1950 furono che circa 600 ettari di terra e 181 abitazioni furono inondate e il 70% della popolazione dovette abbandonare la propria abitazione per dare spazio all'acqua.² Si decise di unire i tre laghi naturali, quello di Curon, di Resia e del paese vicino San Valentino alla Muta per creare un unico invaso, l'odierno lago artificiale di Resia, il più grande dell'Alto Adige.

Prima della sommersione il paese di Curon era un *“gioiello” paesaggistico e area di allevamento dei bovini di razza bruna* (Lembergh e Pircher 2020, p. 16).

Il lago naturale era centrale per la vita del paese, utilizzato per il trasporto in inverno e come riserva di cibo. La vita ruotava attorno all'agricoltura, all'allevamento e al turismo, con hotel e trattorie al servizio dei visitatori.

Fig. 2: Curon vecchia prima della costruzione della diga.

Fonte: museo di Curon “Alta Val Venosta” (immagine inviata dal gestore del museo, Valentin Paulmichl).

Dalla foto emerge come appariva il paese di Curon prima della sommersione, con le sue case, il lago naturale di Resia e la chiesa di Santa Caterina; si intravede il campanile, l'unico pezzo di storia superstite, quello che oggi spicca dalle acque del lago artificiale, diventato il simbolo di Curon. La chiesa della vecchia Curon era un'istituzione importante all'interno della comunità. Come centro religioso, la chiesa svolgeva un ruolo cruciale nella vita

² Dati forniti da articolo su *Rheinwald-Reschen Zeitung* inviati da Valentin Paulmichl, gestore del museo “Alta Val Venosta” sito a Curon e cit. n. Gibitz, Tragödie, Dolomiten, Nr. 170, 27.07.1948.

spirituale e sociale del villaggio. Oltre alle funzioni religiose, la chiesa era spesso il luogo dove si svolgevano eventi comunitari e celebrazioni. Era un punto di riferimento per i residenti e un simbolo della loro identità e coesione sociale.

Nel 1911 fu proposto per la prima volta di costruire una diga per la produzione di energia idroelettrica, ma il progetto fu inizialmente abbandonato perché il sito era considerato a rischio.³

Negli anni successivi il fascismo puntò sull'industrializzazione dell'Alto Adige e uno degli obiettivi era sviluppare le centrali idroelettriche; il bacino di Resia, in quanto piatto, si prestava benissimo a questo. Nel ventesimo secolo, grazie alla presenza di numerosi laghi, fiumi e altre fonti idriche, il numero delle riserve d'acqua dell'Alto Adige giocava un ruolo importante.

In quegli anni l'idea di costruire una diga per inondare un intero paese sembrava al di là di ogni credibilità. Questo evento drammatico si svolgeva in un contesto già segnato da una decisione altrettanto grave e di cui curonesi e sudtirolesi si portavano dietro le spalle ancora le conseguenze, vale a dire l'*Opzione*. Nel 1939, infatti, Mussolini e Hitler siglarono un accordo che costringeva gli altoatesini a scegliere il loro destino: restare in Italia, con la conseguente perdita della loro identità germanofona e l'obbligo di apprendere una nuova lingua e cultura, oppure seguire Hitler in Germania, abbandonando l'Alto Adige, la loro terra natia con tutte le loro case, ma al tempo stesso preservare la loro identità. Chi decideva di restare si obbligava a *riconoscersi esteriormente e interiormente in tutto come italiano* e a vivere come *fratello tra fratelli nella grande nazione italiana* (Pergher 2009, p. 8). Tutto questo comportò una grande divisione tra i sudtirolesi, in quanto coloro che decisero di rimanere vennero giudicati come traditori della propria identità e cultura, invece coloro che partirono (che furono la maggioranza) vennero visti come traditori della patria; pertanto, si creò un grande "spaccato" tra gli abitanti stessi, i quali avrebbero dovuto, invece, rimanere uniti in un momento storico di tensione del genere:

i pochi, come noi, che decisero di restare venivano insultati. Ci chiamavano spie, traditori. Di colpo gente che conoscevo da quando ero bambina non mi salutava più o sputava per terra passandomi di fianco (Balzano 2018, p. 41).

Ciò riflette il profondo impatto emotivo e sociale delle divisioni all'interno delle comunità durante questo periodo storico tumultuoso. Le parole "*spie*" e "*traditori*" riflettono il peso emotivo e sociale associato alla scelta di rimanere, mentre il cambiamento nelle interazioni

³ Balzano, Marco *Resto qui*, 2018, Milano, Einaudi, pp. 18 – 19.

quotidiane, come il *non salutare più* o il *manifestare disprezzo* in modo così palese, sottolinea il grado di divisione e alienazione che si è verificato all'interno delle comunità. Tutto questo ha illuminato la complessità delle relazioni interpersonali e delle dinamiche comunitarie che si sono sviluppate durante quel periodo di trasformazione radicale.

I lavori per la realizzazione della diga di Curon iniziarono nel 1940 dopo il decreto del 6 aprile 1940, come riportato dal quotidiano “Dolomiten”:

Mit Dekret vom 6. April 1940, Nr. 1532, Div. XII., hat das Ministerium die Società Elettrica Alto Adige ermächtigt, die Arbeiten für das Wasserkraftwerk Schluderns mit Ausnützung der Reschenseen zu beginnen, mit der gleichzeitigen Erklärung, dass die Ausführung der Arbeiten dringend und unaufschiebbar sei (urgente e indifferibile).

Tuttavia la realizzazione del progetto ritardò, in quanto *selbst die faschistische Regierung erkannte, dass die Ausführung technisch schwierig, die Schaffung einer großen Gefahrenzone am Ursprung des Etschtales bedeute und die Rentabilität der Anlage durch die Auslöschung zweier blühender Dorf mit ihrem Kulturgrund und durch die damit zusammenhängende Ablösung der Werte in Frage gestellt werde* (Dolomiten, 3./4. Mai 1947 in Pircher 2003, p. 29).

Nel 1949 proseguirono i lavori per la nuova Curon e le prove per inondare il vecchio villaggio; la popolazione non fu adeguatamente avvisata circa l'inondazione imminente.

Gli abitanti della vecchia Curon che decisero di restare iniziarono a trasferirsi nel nuovo paese; quelli che decisero di abbandonare la loro terra si trasferirono altrove, in terre confinanti o lontane. Nel 1950, nonostante l'opposizione e un comitato d'azione diretto dal parroco del paese, padre Alfred Rieper, la Montecatini (Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica) procedette alla costruzione della diga.

Fig. 3: Progetto di unione dei tre bacini in un unico, l'odierno lago artificiale di Resia. Fonte: (Pircher 2003, p. 38).

Case e chiese, in particolare la chiesa di Santa Caterina, simbolo del paese, furono demolite per dare spazio all'acqua. Il cimitero fu spostato più in alto dove sarebbe sorta la nuova Curon e i nomi dei defunti furono ribattezzati con nomi italiani. Andarsene a causa della costruzione di una diga era davvero crudele, soprattutto per i più vecchi⁴:

*non ci si voleva credere, al lago artificiale. Eppure, i segnali c'erano tutti. Sono arrivati già nel 1946 e hanno tracciato delle linee sulle case scrivendoci accanto una misura in metri (...). Erano le indicazioni sull'altezza che l'acqua avrebbe raggiunto sui muri delle case, dalle quali si poteva capire se la propria casa sarebbe stata sommersa fino alla base del tetto o completamente. Noi ragazzi ovviamente abbiamo seguito da vicino questo lavoro. Anzi, i geometri erano sempre in giro e avevano bisogno di giovani aiutanti per tenere le paline segnaletiche bianche e rosse o bianche e nere con le quali misuravano la quota e il livello futuro del lago, per sapere dove tracciare la nuova strada in modo che non finisse sommersa.*⁵

Un senso di anticipazione e tensione verso un evento imminente, in questo caso l'innalzamento del livello dell'acqua del lago artificiale, fa da colonna portante alla citazione di Peppi Plangger. L'uso delle indicazioni sulle case e il coinvolgimento dei ragazzi nel processo aggiungono un elemento di partecipazione e consapevolezza della comunità locale di fronte ai cambiamenti ambientali. La narrazione evoca immagini vivide di un tempo passato e della preparazione della comunità per affrontare una sfida imminente.

La popolazione perse le proprie case, la loro voce non fu ascoltata e, nonostante gli sforzi, gli indennizzi non furono adeguatamente pagati.⁶ Nella nuova Curon furono costruite baracche che non rispecchiavano in alcun modo l'architettura delle case del vecchio villaggio; d'inverno si moriva dal freddo e vi furono anche casi di crolli, data la velocità con la quale le baracche furono costruite:

*la nuova casa per noi non era altro che un ricovero, Curon vecchia non c'era più.*⁷

Non solo case, campi, la chiesa, il cimitero, ma soprattutto fu distrutta l'esistenza di un'intera popolazione:

⁴ Ivi, p. 43.

⁵ Testimonianza di Peppi Plangger, classe 1933, scomparso nel 2014 a Curon, in Lembergh e Pircher 2020, p. 230.

⁶ Lembergh, Georg; Pircher, Brigitte M., *Curon – Il paese sommerso*, 2020, Bolzano, Raetia, pp. 76 – 83.

⁷ Testimonianza di Maria Folie, classe 1940, Vallelunga in Lembergh e Pircher 2020, p. 151.

*also man hat den Menschen nicht nur die Häuser weggestohlen, weggenommen, sondern auch die Wiesen, die Felder, die Existenzgrundlage hat man ihnen gestohlen.*⁸

L'immagine della "schwarz Trinali" che si aggrappa agli ultimi pilastri della sua abitazione è un simbolo di forza e tenacia. Lo scrittore Marco Balzano prenderà spunto proprio dall'immagine di questa donna per il suo personaggio del suo romanzo "Resto qui", Trina, donna che con tutte le sue forze si opporrà alla costruzione della diga, alla distruzione della propria casa e deciderà di restare; l'immagine del *restare* aggrappata alla sua abitazione indica proprio questo.

Molti altri, non avendo più nulla e neanche la forza per andare avanti, decidono purtroppo di partire, dati i disagi che la sommersione aveva causato:

In Reschen hätten wir nie bleiben können...alles, was wir hatten, kam unter Wasser...alle Felder, das Haus. Unsere Felder waren fast alle neben dem Haus und auf der anderen Seite des Sees. Eine einzige Wiese war bei Nauders, eine Bergwiese. Aber mit sechs - sieben Kindern kann man davon auch nicht leben. So haben wir etwas in der Umgebung gesucht und sind in Holzbrugg gelandet (Pircher 2003, p. 86).

Fig. 4: la "schwarz Trinali".

Fonte: Lembergh, Georg; Pircher, Brigitte M. *Curon – Il paese sommerso*, Raetia, Bolzano, p. 83.

Una delle conseguenze maggiori di questa storia è stata quella di cercare in tutti i modi possibili di mantenere vivo il ricordo di Curon tra la gente. Il parroco del paese, padre

⁸ Intervista a Curon vecchia con Ludwig Schöpf il giorno 08.08.2023.

Alfred Rieper, cercò di divulgare la storia di Curon e, inoltre, guidò un comitato d'azione per evitare la costruzione della diga e per risarcire la popolazione a causa dei danni provocati da essa; finì persino in prigione per aiutare il suo popolo.⁹

Uno dei testimoni, il signor Ludwig Schöpf, classe 1952 di Resia, continua ancora oggi l'operato del parroco, promuovendo conferenze soprattutto per i bambini, in modo che quest'ultimi capiscano come era la vita nella vecchia Curon e che alcuni dei loro parenti siano stati sacrificati.¹⁰

Il campanile romanico di Curon del XIV secolo, che spicca oggi impetuoso dalle acque, è un simbolo che rispecchia il ricordo degli avvenimenti accaduti a Curon e racchiude in sé storie di intere famiglie. Quest'ultimo venne risparmiato, essendo considerato patrimonio culturale artistico. Ricorda imponente e silenzioso il prezzo pagato per dare spazio al progresso. Oggi anche attrazione turistica, ma a quale prezzo?

Il campanile oggi svetta beffardo sugli ultimi testimoni dell'epoca rammentando loro il paesino bello e fiorente finito sott'acqua a causa del progresso. Ancora oggi il campanile rattrista chiunque abbia dovuto abbandonare in fretta e furia la propria casa e il proprio maso. Per queste persone la "terra straniera" in cui si sono trasferite non è mai diventata una vera patria (Lembergh e Pircher 2020, p. 17).

Fig. 5: Curon vecchia con il solo restante campanile emergente dalle odierne acque del lago artificiale di Resia.

Fonte: foto scattata dal sottoscritto il giorno 08.08.2023.

⁹ Lembergh, Georg; Pircher, Brigitte M., *Curon – Il paese sommerso*, 2020, Bolzano, Raetia, p. 60.

¹⁰ Ivi, p. 63.

Quali sono stati gli effetti della distruzione del paese di Curon sui suoi abitanti per dare spazio al progresso?

La memoria gioca un ruolo essenziale all'interno di questo tema e il seguente lavoro si concentra in particolare sul ruolo della memoria sugli abitanti di Curon in questa tragica storia, su un paese rimasto orfano della propria madrepatria e sull'eventuale ricerca di una nuova identità.

L'ipotesi a cui si potrebbe pensare è quella che vede come conseguenza degli effetti della sommersione del paese di Curon una *memoria episodica collettiva*, secondo la quale gli abitanti del paese hanno vissuto in prima persona la storia e la distruzione del paese e *collettivamente* la ricordano e la trasmettono a noi che li intervistiamo e apprendiamo grazie alla loro esperienza. Ogni testimone avrà un ricordo individuale di ciò che ha vissuto, ma il fulcro della storia del paese, come ad esempio la distruzione e la costruzione della diga, è un tema cosiddetto *collettivo*, ossia che riguarda tutti.

Il presente lavoro si articola in due parti, una teorica ed una pratica:

- nella prima parte, che comprende i primi due capitoli, si esplora la memoria e le sue sfaccettature. Si ricercano, inoltre, i vari tipi di memoria esistenti, esaminando i contributi degli scrittori, professori, filosofi, sociologi e storici Erll, Nünning, Young, Halbwachs, Assmann, Luckmann, Proust, Nora;
- nella seconda parte, che comprende il quarto capitolo, si analizza il libro documentario "*Curon – il paese sommerso*" di Georg Lembergh e Brigitte Maria Pircher, la tesi di dottorato del 2003 di quest'ultima "*Der Reschen – Stausee von seinen Anfängen bis heute*", si presenta un quadro d'insieme su come condurre un'intervista e sulle caratteristiche principali di essa, si analizzano le interviste presenti nel libro e quelle effettuate dal sottoscritto e l'intervista fatta al gestore del museo di Curon "Alta Val Venosta".

Obiettivo sarà comprendere gli effetti che la sommersione ha comportato sui suoi abitanti e le emozioni e i sentimenti legati al ricordo, come ad esempio la nostalgia. Si prenderanno in considerazione le terminologie, che potrebbero indurre a determinate sensazioni o emozioni; in queste analisi la parte teorica del capitolo precedente farà da colonna portante, analizzando quale tipo di memoria prevale, ossia in che modo gli abitanti di Curon ricordano il paese e l'evento legato alla sommersione: vi è un ricordo collettivo, individuale, comunicativo, culturale?

- nelle conclusioni si andrà a dimostrare se effettivamente l'ipotesi presentata nell'introduzione, attraverso l'analisi dei testi e delle interviste, possa divenire la tesi finale e concreta del lavoro, ossia se effettivamente oggi l'effetto più importante della sommersione del paese per dare spazio alla costruzione dell'odierna diga sia realmente una forte *memoria collettiva* della vecchia Curon che tenta di portar avanti la memoria del paese per le generazioni future. Si raccoglieranno i risultati di analisi e si cercherà di comprendere non solo quali siano stati gli effetti primordiali della distruzione di Curon, ma soprattutto in che modo il paese lo ricorda.

Il seguente lavoro nasce dall'esigenza di dare voce ad una storia appartenente ad una regione italiana spesso volte sottovalutata e non ben conosciuta. Per questo motivo si è ritenuto necessario recarsi sul posto per ascoltare e raccogliere testimonianze di abitanti che si occupano della storia di Curon, come ad esempio Ludwig Schöpf, classe 1952, di Resia, e scrittori come Brigitte Maria Pircher che hanno raccolto informazioni, testimonianze e contribuito a libri come "*Curon – Il paese sommerso*", in collaborazione con il regista Georg Lembergh, autore e regista dell'omonimo film documentario.

2. La memoria e la sua esplorazione

Nel corso della storia, studiosi di diverse discipline si sono confrontati con la natura della memoria. In questa esplorazione si approfondiscono le prospettive di Jan Assmann, Luckmann, Proust, Pierre Nora, Erll Astrid, Nünning Ansgar e Sara B. Young per scoprire le molteplici dimensioni della memoria.

Sulla base delle intuizioni del saggio di Jan Assmann *Communicative and cultural memory* (2011), dove l'autore scrive *memory is what allows us to construe an image or narrative of the past and, by the same process, to develop an image and narrative of ourselves* (Assmann 2011, p. 15), Erll, Nünning e Young, nel loro lavoro completo *Cultural memory studies. An international and interdisciplinary handbook*, illuminano ulteriormente l'intricata interazione tra memoria e narrazioni sociali: la memoria richiede narrazioni di ricordi che si avvalgono di strumenti verbali appropriati come metafore e immagini, e di simbolizzazioni ottiche come stereotipi o schematizzazioni (Erll et al. 2008, p. 194).

I tre autori mostrano, inoltre, i punti di vista di Luckmann e Proust: Luckmann sostiene che la memoria è strettamente legata all'identità di un individuo, svolgendo un ruolo fondamentale nel rafforzare l'autoconsapevolezza personale e collettiva:

*memory is the faculty that enables us to form an awareness of selfhood (identity), both on the personal and on the collective level.*¹¹

La nozione di Proust di oggetti che innescano ricordi invita, invece, a esplorare la relazione dinamica tra la mente e il mondo esterno; infatti, l'autore punta sul fatto che il termine "memoria" sia il contatto materiale tra una mente che ricorda e un oggetto che ricorda. Le cose non hanno una memoria propria, ma possono innescare la nostra memoria perché portano ricordi che abbiamo investito in loro, cose come feste, riti, immagini, racconti, testi, paesaggi, "lieux de mémoire", per citare il sociologo e storico francese Pierre Nora.

2.1 I "lieux de mémoire" di Pierre Nora

I "lieux de mémoire" (1989) di Pierre Nora rappresentano elementi tangibili e immateriali, come musei, archivi e festival, che simboleggiano il riconoscimento individuale all'interno della società in termini di distinzione e appartenenza a gruppi. Tuttavia, Nora sostiene che

¹¹ Questo concetto espresso da Luckmann potrebbe essere asserito alla storia di Curon, in quanto la popolazione, costretta a lasciare la propria terra, trasferendosi altrove o rimanendo con l'obbligo di apprendimento di un'altra lingua, di un'altra cultura, abbia rafforzato, attraverso la loro memoria, sì una nuova consapevolezza di sé, ma abbia cercato anche di mantenere viva la loro identità originale che gli era stata strappata.

queste istituzioni, quali musei, archivi, feste e monumenti, siano *"illusions of eternity"* e segni di distinzione in una società che tende a uniformare gli individui (Nora 1989, p. 12). Lo scrittore qui si riferisce al fatto che tali luoghi sono costruiti o preservati per cercare di rendere immutabili e duraturi determinati aspetti del passato. Tuttavia, nonostante gli sforzi per preservarli, Nora suggerisce che questi luoghi possono offrire solo un'*illusione di eternità* perché, con il passare del tempo e i cambiamenti nella società, la memoria e il significato attribuito a essi possono cambiare o persino svanire completamente.

Per Nora, i *"lieux de mémoire"* non sorgono spontaneamente dalla memoria, ma sono creati attraverso archivi e celebrazioni per preservare il ricordo di un evento. Nora suggerisce che la storia dovrebbe assediare la memoria, deformandola e trasformandola. Senza questa interazione tra storia e memoria, i *"lieux de mémoire"* non esisterebbero. Nora scrive: *Indeed, it is this very push and pull that produces lieux de memoire-moments of history torn away from the movement of history, then returned; no longer quite life, not yet death, like shells on the shore when the sea of living memory has receded* (Nora 1989, p. 12).

Secondo Nora, la storia è diffidente nei confronti della memoria e ha il compito di distruggerla, cercando di annientare ciò che è realmente accaduto. Una storia che conservasse musei e monumenti verrebbe svuotata di ciò che li rende autenticamente *"lieux de mémoire"*. La storia e la memoria sono due concetti diversi e talvolta conflittuali. Mentre la memoria tende a idealizzare e preservare il passato attraverso luoghi, monumenti e narrazioni che hanno un significato emotivo o simbolico per una comunità, la storia cerca di analizzare in modo critico gli eventi del passato e di comprendere la loro complessità, mettendo in discussione le versioni idealizzate o semplificate dei fatti presenti nella memoria.

Il concetto di *"lieux de mémoire"* si riferisce a luoghi fisici o simbolici che incarnano la memoria collettiva di una comunità o di una nazione. Se la storia conservasse semplicemente questi luoghi senza metterli in discussione o contestualizzarli, verrebbe a mancare il suo compito principale, che è quello di comprendere il passato in tutta la sua complessità e sfumature.

Nora suggerisce che, se potessimo vivere nella memoria, non avremmo bisogno di consacrare specifici *"lieux de mémoire"* in suo nome. Ogni gesto sarebbe vissuto come la ripetizione rituale di una pratica senza tempo. Tuttavia, con l'apparizione della mediazione e della distanza, si entra nel regno della storia, non della vera memoria (Nora 1989, p. 9).

La memoria è viva, sostenuta da società che si fondano su di essa. Rimane in costante evoluzione, aperta al ricordo, inconsapevole delle sue successive deformazioni, vulnerabile alla manipolazione e al restare a lungo dormiente. D'altro canto, la storia è la ricostruzione problematica e incompleta di ciò che non esiste più.

La memoria colloca il ricordo nel sacro; la storia lo rilascia di nuovo. La memoria è cieca a tutti tranne che al gruppo a cui si lega e, come sostiene Halbwachs, si sviluppa secondo le sue leggi, incorporando talvolta memorie individuali che si trasformano quando vengono integrate in un insieme più ampio (Nicklas 2015, pp. 28–30). La storia, al contrario, aspira a una pretesa di autorità universale, essendo distante dalle esperienze concrete, dagli spazi, dai gesti e dagli oggetti, legandosi strettamente alle continuità temporali e alle relazioni tra le cose.

Una storia autentica e significativa deve essere in grado di confrontarsi con la memoria, ma anche di superarla, cercando di comprendere il passato in modo critico e analitico, anche se questo significa mettere in discussione le narrazioni idealizzate e i *luoghi di memoria*.

Il concetto di "memoria" per Nora si discosta dalla prospettiva comune, definendola come il deposito di un vasto magazzino di esperienze che, per noi, sarebbe impossibile ricordare integralmente. In questo scenario, il sociologo e filosofo Maurice Halbwachs, già nei decenni tra gli anni '20 e '30 del Novecento, aveva rivoluzionato il concetto di memoria. Egli sostenne che la memoria non è un mero archivio del passato, poiché ciò che rimarrà di quest'ultimo dipenderà sempre e solo da ciò che ciascuna epoca desidera ricostruire in base alle necessità del presente (Guzzi 2011, p. 7).

Nonostante le differenze di epoca e contesto, Nora e Halbwachs convergono sulla distinzione tra memoria e storia. Nora abbraccia il concetto di Halbwachs che afferma che la memoria è vita, in continua evoluzione e rappresenta un fenomeno intrinsecamente ancorato al presente. Tuttavia, Nora va oltre, sostenendo che la memoria conserva soltanto i dettagli che la rafforzano.

Nora e Halbwachs trovano un terreno comune nella comprensione della distinzione tra memoria e storia, e la visione di Halbwachs sulla memoria come fenomeno in costante evoluzione, ancorato al presente eppure capace di conservare dettagli individuali, regala una prospettiva ricca alla comprensione di questo intricato rapporto tra passato e presente. Nora espone tre condizioni per le quali un oggetto possa diventare *lieu de mémoire*, che la scrittrice Erll cita:

1. **dimensione materiale:** quando si parla di *luoghi di memoria*, non si parla solo di oggetti tangibili, ma anche di avvenimenti passati, di minuti di silenzio, in quanto sono un *taglio materiale di un'unità di tempo*;
2. **dimensione funzionale:** i *luoghi di memoria* devono avere una funzione nella società, ad esempio libri famosi, anche il minuto di silenzio ha lo scopo di *svegliare periodicamente un ricordo*;
3. **dimensione simbolica:** oltre alla funzione, l'oggetto, il *luogo di memoria* deve avere un significato simbolico. Ciò avviene ad esempio quando vi è una ritualità delle azioni (Erll 2017, p. 21).

In questo contesto che vede la memoria ancorata nel presente con i contributi di Nora e Halbwachs, la sociologa Erll ricorda il termine "*finzione della memoria*" dove *the term "fictions of memory" refers to the stories that individuals or cultures tell about their past to answer the question "who am I?", or, collectively, "who are we?" These stories can also be called "fictions of memory" because, more often than not, they turn out to be an imaginative (re)construction of the past in response to current needs* (Erll et al. 2008, p. 334). Il termine "finzione" non implica necessariamente che le storie siano false, ma piuttosto sottolinea che sono costruzioni narrative soggettive e interpretative del passato. Quando si parla di "*finzioni della memoria*", si intende che le narrazioni sul passato non sono sempre oggettive e neutre, ma sono plasmate dalle esperienze personali, dalle prospettive culturali e dalle esigenze del presente. Queste narrazioni possono essere influenzate da fattori come le convinzioni, le emozioni, le aspirazioni e le necessità delle persone o delle comunità che le creano.

Potrebbe essere anche il caso di Curon? Il paese potrebbe essere considerato un "*luogo della memoria*"? Rispecchia le tre dimensioni dette precedentemente? La storia di Curon potrebbe essere considerata anche una "*finzione della memoria*"? Se sì, perché?

2.2 Memoria e identità

Come Niklas chiarisce, vi è una forte simbiosi tra memoria e identità, in quanto si rafforzano reciprocamente l'una con l'altra:

Erinnerung und Identität einerseits sowie das Erzählen andererseits gehen eine Symbiose ein, die sich auch darin zeigt, dass Erinnerung die Identität stärkt und diese wiederum die Erinnerung festigt. [...] Was erinnert wird, stärkt sowohl die Identität einer Gruppe wie

auch die eines Individuums und die Identität festigt wiederum die Erinnerung (Nicklas 2015, p. 47).

La memoria svolge un ruolo fondamentale nella costruzione e nel rafforzamento dell'identità, sia a livello individuale che collettivo. Le esperienze passate, i ricordi condivisi e le narrazioni storiche contribuiscono a definire chi si è, sia come individui che come membri di un gruppo o di una comunità. Attraverso la memoria, si è in grado di stabilire un senso di continuità con il passato e di identificarsi con una storia condivisa. L'identità a sua volta contribuisce a mantenere e preservare la memoria collettiva, poiché i membri del gruppo si identificano con il loro passato condiviso e si impegnano nel suo mantenimento e nella sua trasmissione alle generazioni future.

La memoria e i suoi processi sono da sempre un tema di rilievo, se non dominante, nella letteratura. Numerosi testi esplorano come individui e gruppi ricordino il proprio passato e costruiscano identità basate sui ricordi accumulati. Questi affrontano la presenza mnemonica del passato nel presente, riesaminano il rapporto tra passato e presente, e mettono in luce le molteplici funzioni della memoria nella formazione dell'identità. Tali opere mettono in evidenza la selettività dei nostri ricordi, sottolineando che la loro rappresentazione può offrirci una comprensione più profonda del presente, dei desideri e delle negazioni del ricordo, piuttosto che degli eventi effettivamente accaduti (Erlil et al. 2008, p. 333). In questa prospettiva, Erlil sembra concordare con Halbwachs, il quale concepiva la memoria come un fenomeno sociale in cui ogni epoca ricostruisce gli eventi in base alle necessità del presente.

Il forte legame con il presente è, inoltre, attuale anche in Serriere, il quale sostiene:

Die Berücksichtigung der „zahlreichen kommunikativen Gedächtnisse[n], die an soziale Gruppen gebunden sind und in denen „lebendige“ Erinnerung an die rezente Vergangenheit [...] generiert und vermittelt“ werden, schafft einen Gegenwartsbezug (Serriere 2022, p. 21).

La memoria rappresenta una forma di conoscenza intrinsecamente legata all'identità, fornendo una consapevolezza di sé stessi che abbraccia sia l'identità individuale nel corso del tempo che l'appartenenza a entità più ampie come famiglia, generazione, comunità, nazione e tradizione culturale e religiosa. L'identità di una comunità, in parte, si costruisce attraverso i suoi membri che non solo condividono narrazioni simili, ma anche modelli di pensiero e/o esperienze storiche. La nostra concezione di memoria collettiva si basa

sull'identità di gruppo, la quale non necessariamente si esprime in forma narrativa, ma trova fondamento nell'esperienza condivisa (Erll et al. 2008, p. 253):

l'identità – afferma Assmann – è una questione concernente la memoria e il ricordo: proprio come un individuo può sviluppare un'identità personale e mantenerla attraverso lo scorrere dei giorni e degli anni solo in virtù della sua memoria, così anche un gruppo è in grado di riprodurre la sua identità di gruppo solo mediante la memoria (Guzzi 2011, p. 8). A tal proposito Niklas conclude, insistendo sul fatto che il processo del ricordare è sempre un processo collettivo attraverso la comunicazione con gli altri, la quale fa da prologo al processo di costruzione di nuove identità di gruppo:

Erinnern ist immer in ein Kollektiv [...] eingebunden. Nur durch Kommunikation mit anderen kann erinnert werden, erst im Abgleich mit anderen wird es möglich, die eigene - wie auch die kollektive - Identität aufzubauen (Nicklas 2015, p. 1).

Il processo del ricordo è condizionato da occasioni specifiche ed è intrinsecamente selettivo per necessità. La scelta di ciò che resta nella memoria e ciò che viene dimenticato è principalmente guidata dalla gestione soggettiva dell'identità, la quale è plasmata dalle emozioni, dai bisogni, dalle norme e dagli obiettivi personali. In questo vasto campo di possibilità nell'elaborazione dei ricordi, l'individuo che ricorda e racconta deve effettuare scelte consapevoli per definire una precisa politica identitaria, cioè decidere il tipo di gestione dei ricordi e della narrazione da adottare (Erll et al. 2008, pp. 193–194).

C'è un ampio consenso sul fatto che la memoria sia un costrutto sociale, ma al contempo si basa sulle esperienze soggettive delle persone coinvolte, che sono individui concreti immersi in contesti esperienziali unici. Da ciò emerge un paradosso: la soggettività è essenziale, ma diviene accettabile solo quando rispecchia ciò che è universalmente riconosciuto dal punto di vista sociale. Pertanto, l'intero sottofondo della cultura della memoria è impregnato da una profonda ambiguità: si richiede la soggettività, ma al contempo c'è una diffidenza nei confronti del percorso che essa intraprende (Poferl e Schröder 2014, pp. 237–238):

Jedes Erinnern als sozial und historisch spezifisch situierter Vorgang konstitutiv sowohl unrettbar subjektiv als auch unvermeidlich gesellschaftlich mitgeprägt ist. Beides, die Subjektivität wie die Sozialität des Erinnerns, sind empirisch untrennbar miteinander verzahnt (Poferl e Schröder 2014, p. 240).

Paolo Colacrai sottolinea la possibilità di un "pericolo" relativo alla partecipazione di un individuo a diversi gruppi. In questo contesto, è plausibile che il passaggio da un gruppo

all'altro possa comportare una trasformazione nei ricordi associati a ciascun gruppo (Colacrai 2010, p. 5). Ciò non dovrebbe riguardare il caso di Curon, in quanto i restanti abitanti di Curon che ricordano la tragedia sembrano appartenere ad uno stesso gruppo, dove il fine è quello di tramandare la memoria del paese alle generazioni future; ogni individuo ha ricordi propri, ma il dolore della perdita li lega: la memoria infatti è considerata di gran lunga il mezzo più affidabile per trasmettere la conoscenza religiosa (cioè rituale) alle generazioni successive (ErlI et al. 2008, p. 115).

Il desiderio di continuità non è esclusivamente un impulso individuale; per il corretto funzionamento di un gruppo sociale o di una società, è essenziale garantire la continuità dell'identità dei suoi membri. La cooperazione, fondamentale per l'esistenza umana, si basa sulla fiducia nella costanza dell'essere umano, sia nel passato che nel futuro (ErlI et al. 2008, p. 292).

L'evento e il ricordo della sommersione hanno contribuito all'identità degli abitanti di Curon? Li ha rafforzati come gruppo?

3. Tipi di memoria

La natura della memoria è intrinsecamente sfaccettata, manifestandosi attraverso una molteplicità di sfumature che meritano un'analisi approfondita. In questo contesto, si è chiamati a esplorare diverse tipologie di memoria.

3.1 La memoria naturale e artificiale

Fondamentalmente emerge una distinzione chiara tra memoria naturale e artificiale, concetti affrontati con chiarezza da ErlI, Nünning e Young. Secondo questi autori, la memoria naturale si radica letteralmente nei recessi della nostra mente, è innata, non richiede formazione né disciplina.

La memoria naturale si riferisce ai processi di memorizzazione che avvengono in modo spontaneo all'interno di una comunità o di un gruppo sociale. Questo tipo di memoria emerge attraverso le esperienze individuali e collettive delle persone all'interno di una determinata cultura o contesto sociale.

Tale memoria può manifestarsi attraverso racconti familiari, tradizioni orali, pratiche quotidiane. In questo tipo di memoria i ricordi si sviluppano attraverso interazioni quotidiane, pratiche culturali e relazioni sociali.

Gli autori suggeriscono che la memoria naturale rappresenti una forma di memoria radicata nell'esperienza vissuta e nella partecipazione attiva delle persone alla vita sociale, culturale e storica del loro ambiente.

In contrasto, la memoria artificiale si configura come il risultato di una costruzione consapevole, di un addestramento che ordina i ricordi in modo sistematico (Erll et al. 2008, p. 20). La visione di Erll, Nünning e Young getta luce su una dualità fondamentale nella natura della memoria, aprendo la strada a un'esplorazione più dettagliata delle complesse dinamiche che governano questo fenomeno.

3.2 La memoria autobiografica

Nel corso dell'analisi approfondita dei molteplici tipi di memoria, il ruolo della memoria autobiografica, all'interno del contesto di questa ricerca, gioca un ruolo importante.

Jan Assman, in *Communicative and Cultural Memory*, attinge alle parole di Maurice Halbwachs per sottolineare che la nostra memoria autobiografica è una costruzione sociale, intessuta nella trama della comunicazione con gli altri (Assmann 2011, p. 15).

Un'analoga prospettiva viene condivisa ancora da Astrid Erll, Ansgar Nünning e Sara B. Young, i quali, pur confermando la centralità della socialità nella memoria autobiografica, aggiungono un elemento distintivo alla riflessione. I tre suggeriscono empiricamente che la memoria autobiografica va compresa come un sistema socialmente costituito, la cui amplificazione avviene esclusivamente a livello del contenuto, non funzionale, della memoria episodica (Erll et al. 2008, p. 290).

La memoria autobiografica, un elemento che plasmiamo e che identifica e garantisce la nostra identità, emerge come il risultato dei processi di interscambio sociale. Questo concetto va oltre la mera registrazione dei contenuti ricordati, estendendosi alla struttura stessa della memoria. La forma organizzativa che dà ordine ai ricordi è intrinsecamente soggetta alla complessa rete di interazioni sociali. Pertanto, la memoria autobiografica, oltre a essere una mappa dei nostri ricordi personali, funge anche da matrice temporale per valutare l'evoluzione del nostro sé. È attraverso questa matrice che misuriamo i cambiamenti e le continuità nella nostra identità, delineando chi siamo diventati e quali tratti della nostra essenza persistono immutati nel tempo.

3.3 La memoria comunicativa e culturale

Nel contesto dei rapporti sociali la comunicazione emerge come il veicolo essenziale attraverso cui prende forma l'interscambio di esperienze:

la memoria vive e si mantiene nella comunicazione: se questa si interrompe, ovvero se spariscono o cambiano i quadri di riferimento della realtà comunicata, la conseguenza è l'oblio (Guzzi 2011, p. 8).

In questa prospettiva, si introduce nella nostra analisi un altro aspetto della memoria, noto come memoria comunicativa. A differenza della memoria istituzionale, questa forma di memoria non si avvale di alcuna struttura formale di apprendimento, trasmissione o interpretazione. Privata di cerimonie o celebrazioni specifiche, la memoria comunicativa non è sottoposta a formalizzazioni o stabilizzazioni tramite simbolizzazioni materiali. Al contrario, essa si nutre dell'interazione e della comunicazione quotidiana, limitandosi temporalmente a una profondità temporale circoscritta (Erll et al. 2008, p. 111).

Il concetto di memoria comunicativa trova le sue radici in una distinzione operata da Maurice Halbwachs, nel suo concetto di memoria collettiva. Aleida e Jan Assmann arricchiscono questa distinzione, differenziando la memoria collettiva in "culturale" e "comunicativa". La memoria culturale abbraccia l'insieme delle conoscenze condivise che guidano il comportamento sociale e si trasmettono attraverso le generazioni nelle pratiche e nelle iniziazioni sociali ripetute (Assmann 126).

La memoria comunicativa, al contrario, si presenta come un fenomeno interattivo situato tra il ricordo individuale e quello collettivo del passato. In contrasto con la memoria culturale, essa assume il ruolo di una memoria a breve termine nella società, intrecciata con la presenza di portatori viventi della memoria e comunicatori dell'esperienza, spaziando tra tre e quattro generazioni. Il suo orizzonte temporale, pertanto, si discosta dal tempo presente (Assmann, 127). La conservazione permanente dei contenuti di questa memoria avviene attraverso la "formazione culturale", ossia mediante una comunicazione organizzata e cerimoniale sul passato. Mentre la memoria comunicativa si distingue per la sua vicinanza alla quotidianità, la memoria culturale si caratterizza per la sua lontananza da essa (Assmann 128-29 in Erll et al. 2008, p. 285).

La distinzione di Jan Assmann tra memoria comunicativa e culturale ha permeato significativamente il dibattito sul tema, delineando una netta separazione tra il ricordo quotidiano basato sull'interazione personale e la memoria culturale orientata alla fissazione permanente. Quest'ultima, quindi, si esternalizza e si consolida nei media, nei rituali, nella

politica e nelle istituzioni, rappresentando una forma di memoria a lungo termine (Pofert e Schröder 2014, p. 231).

Il termine "memoria comunicativa" è stato introdotto per evidenziare la differenza tra il concetto di "memoria collettiva" di Halbwachs e la nostra comprensione di "memoria culturale" (A. Assmann).

La memoria culturale, pur conservando la distinzione di Halbwachs, si frantuma in "memoria comunicativa" e "memoria culturale", sottolineando l'inclusione della sfera culturale nello studio della memoria. L'intenzione di Erll, Nünning e Young non è di sostituire il concetto di "memoria collettiva" di Halbwachs con "memoria culturale", bensì di differenziare queste due forme come due modalità di ricordare (Erll et al. 2008, p. 110). L'analisi di Jan Assmann sulla memoria culturale sottolinea che essa è soggetta a una dinamica interna e a una durata di vita specifiche. Alcuni studiosi, inoltre, considerano come lo sviluppo della memoria culturale sia influenzato dai cambiamenti nei contesti sociali che determinano ciò che viene ritenuto rilevante da ricordare in un dato momento (Irwin-Zarecka in Erll et al. 2008, p. 346).

La differenza tra memoria comunicativa e memoria culturale si manifesta anche nella dimensione sociale e nella struttura della partecipazione. La partecipazione alla memoria comunicativa è diffusa, senza la presenza di specialisti informali. Mentre alcuni possono possedere maggiori conoscenze rispetto ad altri, non esistono veri e propri esperti di memoria informale e comunicativa (Erll et al. 2008, p. 114).

La memoria culturale si configura come una entità oggettivata. Contrariamente a suoni e immagini effimere, essa si conserva in forme simboliche stabili: tali forme possono essere trasferite da un contesto all'altro e tramandate da una generazione all'altra. Gli oggetti esterni, assumendo il ruolo di portatori di memoria, rivestono una funzione già a livello della memoria personale. La nostra memoria, che è legata alla nostra mente umana, si sviluppa in una costante interazione non solo con altri ricordi umani, ma anche con elementi tangibili, come ad esempio simboli esteriori che fungono da custodi di significato e tramite di eredità culturale. La memoria culturale è una forma di memoria collettiva in quanto un certo numero di persone condivide la memoria culturale e trasmette loro un'identità collettiva (cioè culturale) (Assmann 2011, pp. 16–17).

Nel suo saggio del 1988 *“Kollektives Gedächtnis und Kulturelle Identität”*, Jan Assmann ha definito la memoria culturale come *the characteristic store of repeatedly used texts, images and rituals in the cultivation of which each society and epoch stabilizes and imports*

its self-image; a collectively shared knowledge of preferably (yet not exclusively) the past, on which a group bases its awareness of unity and character.

Sul piano sociale, nei confronti dei gruppi e delle società, il ruolo dei simboli esterni diventa ancora più importante in quanto gruppi che non “hanno” una memoria tendono a “farsi” memoria attraverso monumenti, musei, biblioteche, archivi e altre istituzioni mnemoniche. Questo è ciò che secondo Assmann viene definito “memoria culturale” (A. Assmann in Erll et al. 2008, p. 111).

Se è vero che sono gli individui a fungere da custodi dei ricordi, allora la modalità e il contenuto delle memorie collettive saranno plasmati, almeno in parte, dalla natura stessa della memoria individuale. Questa prospettiva è implicitamente accettata dagli studiosi della memoria collettiva, i quali presuppongono che le memorie condivise non siano semplici riproduzioni accurate del passato. Tale assunzione trova fondamento nell'osservazione che la memoria umana, a differenza di quella informatica, è suscettibile a *distorsioni* influenzate dall'atteggiamento attuale e dalle influenze esterne (come sottolineato da Bartlett in Erll 2008, p. 254). La proposta di Erll si limita a estendere questo ragionamento, suggerendo che le distintive strutture della memoria individuale umana possano essere riflesse nelle diverse sfaccettature delle memorie collettive. In altre parole, Erll propone che le strutture cognitive ed emotive che definiscono la memoria individuale, come le esperienze personali, le emozioni e le percezioni, possano influenzare e plasmare le memorie condivise all'interno di una comunità più ampia. Questo implica che le memorie collettive non siano solo il risultato della somma delle esperienze individuali, ma siano anche modellate dalle dinamiche sociali, culturali e storiche specifiche di un determinato gruppo.

3.4 La memoria individuale e collettiva

Sociologo e filosofo francese che ha segnato la transizione tra Ottocento e Novecento, Maurice Halbwachs si distingue come il primo ad esplorare in profondità il concetto di memoria collettiva, un terreno di indagine già solcato da Bergson, filosofo francese, suo predecessore. Tuttavia, Halbwachs lo espone verso principi sociologici. Risultato di questo esperimento fu il libro del 1927 “*Les cadres sociaux de la mémoire*” (Colacrai 2010, p. 3). La sua tesi fondamentale sottolinea che ogni forma di memoria è intrinsecamente sociale, respingendo l'idea della memoria come archivio in grado di immagazzinare esperienze da richiamare o come mero fenomeno neurale o psichico. Al contrario, la memoria, secondo

Halbwachs, è essenzialmente un fenomeno sociale (Poferl e Schröer, 2014, p. 230); con ciò egli si oppone alle teorie della memoria dei suoi contemporanei, Henri Bergson e Sigmund Freud, che concepiscono la memoria come un processo puramente individuale. La teoria di Halbwachs, secondo cui ogni ricordo, per quanto personale, è un *mémoire collective*, un fenomeno collettivo, suscitò molte contraddizioni (Erll 2017, pp. 11–12): *l'uomo non è solo con la propria memoria perché i ricordi non affiorano, per rievocazione, dalla coscienza individuale. Al contrario, essi si formano in ambito sociale, e per comprenderne il funzionamento è necessario analizzarli tramite uno sguardo «esteriore» sul passato* (Guzzi 2011, p. 3).

Un confronto tra le prospettive di Nora e Halbwachs, proposto da Erll, rileva che i *luoghi della memoria* di Pierre Nora non possono essere assimilati a una memoria collettiva halbwachsiana. Nora argomenta che tali luoghi sorgono in assenza di ambienti di memoria (Erll, 2017, p. 20).

L'approccio di Halbwachs a questo fenomeno sociale emerge chiaramente nella prefazione della sua indagine sulla memoria collettiva, dove evidenzia che i ricordi spesso affiorano quando sono evocati da parenti, amici o altre figure significative (Guzzi, 2011, p. 3). Nel suo libro postumo, *La mémoire collective*, attribuisce a tale concetto uno status chiave, fungendo da mediatore tra l'individuo e la società. A un livello sociale, la memoria si dipana attraverso la comunicazione e l'interazione sociale. La rivelazione chiave di Halbwachs è stata la comprensione che la memoria umana, come la coscienza in generale, si costruisce attraverso la socializzazione e la comunicazione, analizzabile come una funzione della vita sociale. Essa ci consente di vivere in gruppi e comunità, mentre vivere in questi contesti ci permette di costruire una memoria condivisa (Halbwachs, 1925/1985 in Assmann 2011, p. 16).

Contrariamente a un'idea comune, le memorie collettive non sono semplici aggregati di ricordi individuali, e i principi delle memorie collettive non possono essere ridotti ai principi delle memorie individuali (Erll et al. 2008, p. 254).

Il concetto di memoria collettiva sottolinea in particolare gli aspetti sociali, non soggettivi, del processo mnemonico. Tuttavia, questo solleva la questione del ruolo della memoria soggettiva in modo ancora più pressante. Una memoria puramente soggettiva, priva di influenze sociali, risulta difficilmente accessibile a noi (Poferl e Schröer 2014, p. 238).

La memoria collettiva, come la intendiamo, non è meramente una memoria condivisa in una comunità, ma deve svolgere una funzione per la comunità stessa. Analogamente alle

memorie individuali che non sono tutte autobiografiche, nemmeno tutte le memorie condivise possono considerarsi collettive (Erll et al. 2008, p. 253). La memoria collettiva costituisce il fondamento e l'espressione dell'identità di un gruppo, con il suo nucleo nelle rappresentazioni delle origini, sia storiche che mitiche. Come espressione dell'identità, richiama e rafforza i valori e le norme intrinsecamente legati al patrimonio culturale del gruppo. Come Halbwachs ha illustrato, analogamente alla memoria in generale, la memoria collettiva rappresenta il passato attraverso un processo interpretativo, selezionando e riorganizzando incessantemente le immagini del passato in relazione agli interessi e ai progetti predominanti nel presente (Jedlowski 1987, p. 1).

I “siti della memoria”, pur nascendo come punti in cui convergono molti atti di memoria, rimangono vivi solo fino a quando le persone ritengono utile discutere sul loro significato. Uno dei paradossi della memoria collettiva potrebbe essere che il consenso (“tutti ricordiamo allo stesso modo”) è in ultima analisi la strada verso l'amnesia e che, ironicamente, è la mancanza di unanimità a mantenere in vita alcuni luoghi della memoria (Erll et al. 2008, p. 346).

L'adattamento, la traduzione, l'accoglienza, l'appropriazione sono diventate parole chiave, con la forza culturale di un'opera d'arte che risiede nelle attività culturali da essa generate, piuttosto che in ciò che essa è. La Gioconda, ad esempio, è culturalmente significativa, non “di per sé”, ma come risultato della sua accoglienza, compresi tutti i commenti di apprezzamento, le parodie, le imitazioni e così via che ha generato (Erll et al. 2008, p. 349).

La memoria collettiva si distingue in due sottocategorie:

1. la **memoria semantica collettiva**: le persone hanno dei ricordi, ma non necessariamente arriva alla mente dove il ricordo riaffiora. Alcune memorie semantiche collettive riguardano eventi contemporanei. Un esempio potrebbero essere i ricordi degli autori sulla guerra del Vietnam, o altri eventi simili. Anche se non eravamo presenti personalmente in Vietnam durante la guerra, l'abbiamo imparato dai media, dagli amici, dai libri, dagli insegnanti e da altre fonti mentre stava accadendo. Ciò che abbiamo appreso non può essere propriamente definito episodico, dal momento che gran parte di esso non fa riferimento ad alcun giorno o luogo particolare della nostra vita, ma c'è una qualità vissuta in questo tipo di ricordi, e quindi ci riferiremo ad essi come ricordi semantici vissuti;
2. la **memoria episodica collettiva**: Astrid Erll, Ansgar Nünning e Sara B. Young citano un cospicuo esempio: *quando un gruppo di amici va ad una partita di Coppa*

del Mondo e vede la propria nazionale giocare magnificamente, possono formare un ricordo collettivo della partita che divideranno tra loro per gli anni a venire. Di conseguenza, ogni memoria individuale, così come la memoria collettiva condivisa dagli amici, sarà rivestita in un contesto spazio-temporale. Ogni amico si ricorderà di sedersi allo stadio e guardare la partita. Il ricordo dell'esperienza non solo sarà condiviso, ma contribuirà anche alla loro identità di gruppo di amici. Naturalmente, la natura della comunità che ricorda può variare notevolmente: i tifosi di una squadra sportiva sono un tipo di comunità, i membri di una famiglia un altro, e le persone che vivevano a New York l'11 settembre sono un terzo. Inoltre, una comunità (ad esempio, un gruppo di tifosi) può ricordare l'evento in modo diverso da un'altra comunità (ad esempio, i tifosi della squadra avversaria). Ma, indipendentemente dalla composizione della comunità, i ricordi condivisi dell'esperienza di una comunità possono costituire una memoria episodica collettiva (Erlil et al. 2008, p. 257).

Questa citazione trasmette diversi concetti chiave riguardo alla formazione e alla natura della memoria collettiva, come ad esempio la condivisione di esperienze, dove un gruppo di individui condivide un'esperienza comune, come assistere insieme a una partita di Coppa del Mondo, e come questo evento diventi parte integrante dei ricordi di ciascun individuo e della memoria collettiva del gruppo. Inoltre, sottolinea l'importanza del contesto spazio-temporale nella formazione dei ricordi collettivi, ossia ogni membro del gruppo ricorda l'evento in un contesto specifico, come il luogo e il momento in cui ha assistito alla partita, contribuendo così alla costruzione di un ricordo condiviso. L'esperienza condivisa non solo influisce sui ricordi individuali, ma contribuisce anche alla formazione o al mantenimento dell'identità di gruppo. I ricordi condivisi diventano parte integrante della storia e della coesione del gruppo.

4. La memoria di Curon

La soggettività costituisce un fondamentale presupposto strutturale all'interno della cultura della memoria. Le sofferenze e le ingiustizie patite si concretizzano pienamente solo quando vivono nell'esperienza di una persona specifica, diventando così parte integrante del destino personale. Questo principio si estende anche ai sopravvissuti, evidenziandosi in modo particolare nella figura del testimone oculare. Nonostante le diverse prospettive

nei confronti degli eventi, tutti condividono l'aspirazione a stabilire, basandosi sulla propria esperienza individuale, un legame personale con gli avvenimenti da ricordare e a trasmetterli in modo comunicativo. La vittima stessa si trasforma in testimone, dando forma personale e testimoniale alle terribili esperienze che costituiscono il fondamento della memoria collettiva (Poferl e Schröer 2014, p. 235). Attualmente, le storie di vita dei testimoni oculari vengono registrate in modo dettagliato su vasta scala. Le memorie dei testimoni del secolo sono pubblicate e i sopravvissuti sono coinvolti in eventi commemorativi, simposi e tavole rotonde. Numerosi progetti si dedicano alla conservazione di tali testimonianze e alla loro disponibilità per le generazioni future, utilizzando la storia orale o le registrazioni audiovisive come principali strumenti. Il materiale di base, costituito dalle testimonianze oculari, viene conservato in centri di documentazione, distribuito in vari formati mediatici e reso accessibile al pubblico attraverso campagne di sensibilizzazione e iniziative pedagogiche (cfr. Baer 2005). Il testimone, assumendo il ruolo di voce del passato, è diventato la figura emblematica della trasmissione, e il testimony si configura come il genere di memoria per eccellenza (Poferl e Schröer 2014, p. 224).

Dopo aver esposto un quadro generale sul valore della memoria e sui vari tipi di memoria esistenti, si cercherà di approfondire quale tipo di memoria prevale a Curon, basandosi su quanto esposto nei capitoli precedenti, analizzando il libro di Georg Lembergh e Brigitte Maria Pircher *Curon - Il paese sommerso* (Raetia, 2020), le interviste effettuate dal sottoscritto alla scrittrice Pircher e a uno dei testimoni, Ludwig Schöpf, e l'intervista fatta al curatore e gestore del museo di Curon "Alta Val Venosta" Valentin Paulmichl. Il fine sarà approfondire gli effetti che il disastro di Curon ha scatenato sui suoi abitanti, se trattasi di memoria collettiva e se i ricordi in qualche modo possano aver influenzato la loro identità.

L'ipotesi più probabile è quella che si tratti di una *memoria collettiva episodica*, in quanto un'intera popolazione ricorda collettivamente un evento drammatico cercando di trasmetterlo, vestendosi nel ruolo del testimone oculare, come sostenuto da Poferl e Schröer.

Un'ulteriore ipotesi vede come memoria di Curon una *Familiegedächtnis* (memoria familiare), dove obiettivo è quello di tramandare un ricordo legato ad un determinato evento da parente a parente.

4.1 Analisi del libro documentario "Curon - il paese sommerso" di Georg Lembergh e Brigitte Maria Pircher con il sostegno della tesi di dottorato di Brigitte Maria Pircher "Der Reschen - Stausee von seinen Anfängen bis heute"

Fig. 6: libro documentario Lembergh/Pircher.
Fonte: Foto scattata dal sottoscritto.

Il libro documentario del regista Georg Lembergh e della scrittrice e storica Brigitte Maria Pircher "Curon - il paese sommerso" (2020, Raetia, Bolzano) è un cospicuo esempio che preserva la memoria del paese di Curon, soprattutto per le generazioni future che avranno l'opportunità di leggere il libro.

Questo libro è seguente al film documentario del regista Lembergh, girato nel 2018; nel libro i due artefici mostrano gli effetti che l'evento della sommersione ha scatenato sulla popolazione del paese. Infatti, come sostengono i due scrittori, un documentario è proprio il mezzo attraverso il quale viene ricordata la storia, il passato soprattutto, per le generazioni future (Lembergh e Pircher, 2020, p. 6).

Il tema della memoria viene qui rappresentato attraverso un archivio di interviste effettuate ad alcuni testimoni ancora in vita direttamente da Georg Lembergh con il sostegno del cineasta Hansjörg Stecher durante le riprese del film che precede il libro.

Vi è tuttavia un divario, dove da un lato si hanno gli anziani che cercano in tutti i modi, tra conferenze e manifestazioni, di tenere viva la memoria della vecchia Curon, e i giovani, che non potendo essere vissuti all'epoca e non avendo potuto vivere nel vecchio paese, sono abituati semplicemente alla presenza del lago, non guardando al passato, ma puntando sulla qualità che il lago può offrire in futuro. Infatti, il campanile è oggi una vera e propria attrazione turistica, ma a quale prezzo? Emergente dalle acque, il campanile funge da amaro promemoria del paese che è stato sommerso a causa della costruzione della diga:

una volta parte integrante di una comunità vivace e prospera, ora simboleggia la perdita e la distruzione causate dal progresso. Nonostante il tempo trascorso dall'abbandono forzato, le persone colpite non hanno mai trovato una vera patria nel nuovo luogo in cui si sono trasferite. Ciò evidenzia il legame emotivo e culturale spezzato con la loro terra d'origine. Secondo le fonti acquisite nel libro, colui che più di tutti tentò fino alla sua morte di mantenere vivo il ricordo di Curon fu il parroco del paese Alfred Rieper, il quale guidò un comitato d'azione e finì addirittura in prigione, anche al fine di risarcire la popolazione a causa di quello che era successo e conseguentemente di tutto quello che la popolazione del paese aveva perso durante la sommersione e distruzione delle proprie case.

Di grande importanza è la tesi di dottorato della scrittrice Brigitte M. Pircher "*Der Reschen - Stausee von seinen Anfängen bis heute*", scritta nel 2003 e consultabile nella biblioteca dell'università di Innsbruck "Leopold-Franzens". Questa è un vero e proprio excursus della storia del lago di Resia dalle origini ai giorni nostri, dove la scrittrice ha raccolto una serie di testimonianze che approfondiscono gli effetti che ha causato la sommersione di Curon e che tra l'altro saranno utilizzate anche nel libro in collaborazione con Georg Lembergh nel 2020. La tesi ha fatto da pilastro e sostegno al presente lavoro, in quanto presenti numerose interviste condotte dall'autrice utili all'analisi.

Si incominci con il primo testimone Peppi Plannger. Nato nel 1933 e scomparso nel 2014 a Curon, egli ricorda la sommersione con gli occhi di un ragazzo, dove tutto veniva visto in modo non così tragico, ma addirittura divertente, grazie all'età e alla giovinezza, dove allora la realtà non era ancora del tutto chiara:

*[...] avevo 16 anni ed andavamo sempre in giro scalzi. Era piuttosto divertente. Non avevamo capito bene la situazione.*¹²

Peppi continua raccontando che le condizioni di vita allora non erano così ottimali. C'erano soprattutto campi di patate, non c'erano strade. La madre di Peppi voleva andare via, secondo lei non vi erano più le condizioni generali per poter sopravvivere al tempo della sommersione.

Egli ricorda l'agonia e l'incredulità che precedette la vera e propria sommersione:

Non ci si voleva credere, al lago artificiale. Eppure i segnali c'erano tutti. Sono arrivati già nel 1946 e hanno tracciato delle linee sulle case scrivendoci accanto una misura in metri (...). Erano le indicazioni sull'altezza che l'acqua avrebbe raggiunto sui muri delle case, dalle quali si poteva capire se la propria casa sarebbe stata sommersa fino alla base

¹² Lembergh, Georg; Pircher, Brigitte M. *Curon - Il paese sommerso*, 2020, Bolzano, Raetia, p. 82.

*del tetto o completamente. Noi ragazzi ovviamente abbiamo seguito da vicino questo lavoro. Anzi, i geometri erano sempre in giro e avevano bisogno di giovani aiutanti per tenere le paline segnaletiche bianche e rosse o bianche e nere con le quali misuravano la quota e il livello futuro del lago, per sapere dove tracciare la nuova strada in modo che non finisse sommersa.*¹³

La presenza di segnali e misurazioni da parte dei geometri suggerisce che la popolazione fosse consapevole delle previsioni di allagamento già nel 1946. La descrizione dettagliata della marcatura delle case e delle misurazioni dell'altezza dell'acqua evidenzia la consapevolezza dell'impatto imminente sulla vita quotidiana, con l'indicazione di quanto le case sarebbero state sommerse. La partecipazione attiva dei ragazzi nel seguire il lavoro dei geometri evidenzia un coinvolgimento diretto e una comprensione, anche se parziale, delle conseguenze della costruzione della diga.

L'incredulità è presente anche nelle testimonianze di Johann Prenner e Marianna Plangger, dove si insiste addirittura sul fatto che Dio non avrebbe mai voluto e permesso la costruzione della diga:

[...] die Leute haben das vorher einfach nicht wirklich geglaubt.

[...] Ich erinnere mich daran, dass die älteren Leute sagten, der Herrgott würde den Stauseebau niemals zulassen. Das kann es einfach nicht geben. So hat man geredet untereinander.

*[...] Bevor man das Wasser nicht wirklich vor Augen hatte, hat man einfach nicht richtig daran geglaubt.*¹⁴

Nelle testimonianze di Johann e Marianna prevarrebbe una memoria autobiografica data la presenza del pronome personale “Io”, ma allo stesso tempo una memoria collettiva, in quanto i testimoni fanno riferimento a un qualcosa che in un preciso momento *si diceva* (*die älteren Leute sagten*), ossia la voce di un intero popolo.

La distruzione è purtroppo la protagonista di questo tragico evento. Peppi procede ricordando il momento in cui la sua casa fu distrutta:

*[...] mentre passavamo, guardavo quali case erano già state demolite e quali no. Ogni giorno ne veniva fatta saltare una. Passarono tre o quattro giorni e poi anche la nostra casa venne distrutta.*¹⁵

¹³ Ivi, p. 230.

¹⁴ Pircher, Brigitte M. *Der Reschen - Stausee von seinen Anfängen bis heute*, 2003, Innsbruck, Leopold-Franzens-Universität, pp. 28 – 34.

¹⁵ Lembergh, Georg; Pircher, Brigitte M. *Curon - Il paese sommerso*, 2020, Bolzano, Raetia, p. 99.

Anche dalle testimonianze di Peppi si può affermare prevalere una memoria autobiografica, data la presenza di verbi coniugati alla prima persona singolare come *avevo*, *guardavo*, che rimandano ad un'esperienza vissuta direttamente, ad una mappa dei nostri ricordi personali (cfr. Erll et al. 2008). Pertanto, si ritiene in questa sede non trattasi di una memoria naturale, nel senso che è radicata nella mente innata, una memoria che necessita di formazione e disciplina, bensì artificiale, ossia risultato di una costruzione consapevole, in quanto l'evento è avvenuto in un momento in cui il testimone aveva assunto una certa maturità nella sua vita e ricostruisce consapevolmente un evento, un ricordo specifico, un'emozione da lui vissuta in prima persona. Si ritiene, inoltre, non trattasi di memoria comunicativa, o meglio in parte, in quanto non si nutre dell'interazione quotidiana (della sommersione di Curon non se ne parla tutti i giorni), ma nel momento in cui se ne parla (grazie ad eventi, a conferenze dove si ha l'opportunità di ricordare determinati eventi circa la sommersione), vi è un fenomeno interattivo situato tra il ricordo individuale e il ricordo collettivo del passato (cfr. Assmann, 127). Un'altra memoria che potrebbe interessare le testimonianze di Peppi può essere senz'altro una memoria collettiva episodica, in quanto ciò che viene affermato da Peppi contribuisce all'identità di gruppo (nel suddetto caso, nel racconto di Peppi vi è un identificarsi negli altri bambini come gruppo e negli altri abitanti di Curon che come lui hanno subito la distruzione della propria casa), come si nota dagli esempi *mentre passavamo*, *andavamo*, *non avevamo*: quasi l'intera popolazione di Curon ha dovuto subire la distruzione della propria abitazione e conseguentemente la ricerca di un nuovo luogo dove poter vivere e continuare ciò che era stato lasciato; ma un nuovo posto significa anche cercare di costruire una nuova identità o cercare di mantenerne viva la propria che insieme può unirsi alla nuova identità o alla vecchia che un altro testimone andrà a costruirsi e così via, fino a creare identità dove un gruppo di testimoni reciprocamente si rispecchi.

Tuttavia, la memoria collettiva riferita a Peppi, come in altre che vengono approfondite successivamente, rimanda nuovamente al concetto di Erll di memoria naturale, dove quest'ultima viene vista come quel processo di memorizzazione che avviene in modo spontaneo all'interno di una comunità o di un gruppo sociale.

Ludwig Schöpf, il secondo testimone del libro, il quale ho potuto intervistare, classe 1952, di Resia, insegnante di scuola elementare, ricorda nel libro analizzato la spensieratezza di un bambino nel ricordare i benefici che il lago offriva:

*da bambini [...] eravamo sempre giù al lago e giocavamo sulle sue sponde. [...] Sempre quando eravamo bambini entravamo nella chiesa, sia in inverno che in estate. In inverno era anche più facile perché gelava tutto, c'erano dai 30 ai 40 centimetri di ghiaccio e pattinavamo in giro per tutta la chiesa. In estate invece entravamo con una barchetta o anche sopra un semplice pezzo di legno e davamo un'occhiata all'interno. E poi uscivamo remando con le mani.*¹⁶

La descrizione dell'infanzia trascorsa giocando sulle sponde del lago, esplorando la chiesa e divertendosi con le attività invernali come il pattinaggio, evidenzia una connessione profonda e affettuosa con il luogo. La menzione della barchetta e del pezzo di legno utilizzati per entrare nella chiesa mostra un senso di avventura e creatività infantile. L'immagine della chiesa sommersa evoca un passato felice ora perduto, e la testimonianza riflette il dolore di chi ha vissuto la perdita della propria terra a causa della costruzione della diga. Nel caso in questione, il testimone Ludwig, essendo nato nel 1952, ha vissuto le esperienze del lago, non del paese, della vecchia Curon, della sommersione, come Peppi, in quanto la diga era stata costruita già nel 1950. Tuttavia, nella sua testimonianza vi è sì una spensieratezza ed ingenuità infantile, di un bambino, ma anche un riverbero di una consapevolezza circa la sommersione e le conseguenze legate ad essa, grazie anche ai racconti da parte del padre Walter, il quale ha vissuto in prima persona la tragedia, come si vedrà più avanti.

La testimonianza suggerisce trattasi di una memoria autobiografica, ma decisamente collettiva, dato l'utilizzo dei verbi coniugati alla prima persona plurale, dove, come in altre testimonianze, è presente sì una storia individuale, ma che si rispecchia collettivamente con le storie, in questo caso, degli altri bambini che hanno vissuto anche loro in prima persona ciò che Ludwig ricorda. Questo concetto, tuttavia, rimanda anche ad una memoria comunicativa, intesa come fenomeno interattivo situato tra un ricordo individuale e un ricordo collettivo del passato, che sembra poter appartenere a Ludwig.

Joseph Stecher, il terzo testimone, classe 1935, di San Valentino alla Muta, paesino vicino Curon, ricorda la tragicità dell'evento e soprattutto la decisione immediata da prendere per salvare la propria vita: *O te ne vai o affoghi, si diceva.*¹⁷ Si prenda in considerazione ancora una volta il "*si diceva*" impersonale che segna proprio una sorta di ricordo collettivo che riaffiora nel momento in cui si parla, dove la persona che parla in qualche modo non riesce

¹⁶ Ivi, p. 143.

¹⁷ Ivi, p. 89.

ad identificarsi totalmente, trattandosi appunto di una impersonalità dell'espressione. Questa testimonianza trasmette un senso di estrema urgenza e drammaticità. Suggestisce che la situazione era così critica o pericolosa che la scelta tra andarsene e affogare era praticamente l'unica opzione possibile. La frase implica una condizione estrema in cui la permanenza o la resistenza non erano considerate fattibili o sicure. Vi è un contesto in cui la decisione di abbandonare il luogo era dettata dalla necessità di sopravvivenza.

Insieme all'acqua, il dilemma restare o andar via è stato il protagonista di questa tragedia. Hans Prenner racconta che per il padre non avrebbe avuto molto senso restare anche perché con il lavoro di costruttore non si guadagnava moltissimo allora per mantenere un'intera famiglia.

Marianna se ne sarebbe andata volentieri da Curon in quanto oramai lì non aveva più nulla. Le persone anziane pensavano molto di più alla patria rispetto ai giovani.¹⁸

Il congedo dalla propria casa visto con gli occhi di un bambino è nel ricordo di Anna Gamber, quarta testimone, classe 1935, scomparsa nel 2013, di Covelano/Silandro: si basa sul momento più doloroso, ossia il congedo dalle proprie abitazioni, da ciò che per una vita intera aveva rappresentato la propria terra natia, la propria casa; il tutto visto ancora una volta con gli occhi di un bambino:

*partire è stato veramente terribile. [...] Andarcene è stato terribile [...]. In qualche modo abbiamo capito quello che stava accadendo, ma in un certo senso essendo ancora piccoli non l'abbiamo compreso bene.*¹⁹

Anche in questa testimonianza salta subito all'occhio il fatto che la testimone utilizzi il "noi", la prima persona plurale, che indica appunto una collettività del ricordo; anche se, nel caso specifico, è riferito solo alla famiglia del testimone che parla, tuttavia suona come un "noi" rivolto all'intera popolazione di Curon che ha vissuto la tragedia della sommersione e conseguentemente il congedo dalla propria casa natale.

Come si è accennato più volte, la sommersione di Curon portò alla distruzione di tutte le abitazioni del paese; Theresia Theiner, la quinta testimone, classe 1932, direttrice dell'ex hotel Traube Post a Curon, ricorda la sensazione legata alla visione della distruzione della sua casa:

¹⁸ Pircher, Brigitte M. *Der Reschen - Stausee von seinen Anfängen bis heute*, 2003, Innsbruck, Leopold-Franzens-Universität, pp. 67 – 68.

¹⁹ Lembergh, Georg; Pircher, Brigitte M. *Curon - Il paese sommerso*, 2020, Bolzano, Raetia, p. 97.

Mia madre mi disse: "Ehi Thresl, vai a vedere, oggi fanno saltare in aria la chiesa". Io, che ero una ragazzina, corsi a vedere la chiesa che crollava. E invece cosa venne giù? La nostra casa! Era uno strazio. Vidi cadere proprio la parete della nostra stanza con la carta da parati a tulipani. Scoppiiai a piangere, tornai di corsa da mia madre e le raccontai che avevano fatto esplodere la nostra casa.²⁰

L'immagine della casa che crolla, vista attraverso gli occhi di una ragazza, evoca un senso di sgomento e disperazione. *"Era uno strazio"* sottolinea l'intensità del dolore e della sofferenza provocati dalla perdita improvvisa e inaspettata della casa familiare. La narrazione della carta da parati a tulipani che cade insieme alla parete della stanza aggiunge un elemento di concretezza e nostalgia, rievocando i dettagli tangibili della vita domestica prima della tragedia. Inoltre, la testimonianza evidenzia la confusione e il disorientamento di fronte a un evento così traumatico, rappresentato dal fatto che la ragazza corre da sua madre per raccontarle ciò che ha visto, solo per scoprire che la chiesa che pensava sarebbe stata distrutta era invece la propria casa. Ciò trasmette un senso di struggente memoria di un momento traumatico nella vita della protagonista, con conseguente rimando alla madre della protagonista, segno di una possibile presenza di una memoria familiare.

Consequente alla distruzione, l'acqua resta ancora la protagonista principale negli occhi dei testimoni. Ecco le dichiarazioni della signora Anna, seta testimone, intervistata da Brigitte M. Pircher nel 2003:

Ich sehe deutlich vor mir das viele Wasser im Haus, als wir gehen mussten. Und dass wir beim Gehen durch das Wasser fahren mussten, und über das Brett gehen.

[...] Unsere Nachbarn sind alle weg von Graun. Manche hatten noch Felder, deshalb konnten sie bleiben. Wir nicht, wir hätten einfach nicht bleiben können, weil eben alle Felder unter Wasser kamen.

[...] Das Gehen war wirklich sehr schlimm... ich erinnere mich, wie wir von der Haustüre herausgegangen sind... Der 1. Stock stand schon unter Wasser... auf einem Brett mussten wir über das Wasser hinaus.²¹

Il ricordo di dover camminare sull'acqua attraverso un'asse per poter lasciare la casa sottolinea la necessità di affrontare condizioni estreme per sopravvivere.

²⁰ Ivi, p. 116.

²¹ Pircher, Brigitte M. *Der Reschen - Stausee von seinen Anfängen bis heute*, 2003, Innsbruck, Leopold-Franzens-Universität, p. 89.

Dopo il ricordo dell'acqua, riaffiora l'attaccamento alla terra, quella persa per sempre. La maggior parte degli abitanti di Curon ha sofferto la perdita dei propri averi, delle proprie case, delle terre che per una vita intera ha coltivato e visto crescere. Il padre di Lois Messmer, settimo testimone, ne è un esempio:

mio padre era molto attaccato al bestiame. È arrivato qui a Moncovo ed è andato in paese senza parlare una parola d'italiano. [...] Tornava volentieri in Alto Adige al mercato di Resia, [...]. Parlava sempre della sua terra, di Curon e Resia. Noi stavamo bene anche nella nostra nuova patria in Trentino, ma non è andata altrettanto bene a tutti. [...] girava voce che i curonesi avessero ricevuto tanti soldi. E l'invidia è una cosa brutta, non è vero? Nella nuova destinazione all'inizio ogni cosa ci sembrava estranea. [...] Gli italiani ci hanno accolto subito tra loro. Ma si deve sapere come comportarsi quando si arriva in un posto straniero. E non va bene neppure farsi mettere i piedi in testa [...].²²

Questa testimonianza trasmette un senso di attaccamento profondo alla terra d'origine e al modo di vita precedente. Il padre, nostalgico della sua terra a Curon e Resia, conserva le tradizioni legate al bestiame e al mercato di Resia. Tuttavia, l'esperienza della migrazione non è stata uniformemente positiva per tutti. L'accoglienza in Trentino è stata calorosa, ma ci sono stati momenti difficili, evidenziati dall'invidia e dalla difficoltà di adattarsi a un ambiente nuovo. La citazione sottolinea l'importanza di comportarsi adeguatamente in un luogo straniero e il confronto tra il passato in Alto Adige e la nuova vita, rimandando anche in questo caso ad una memoria familiare, dato il rimando al padre nel ricordo del testimone. Conseguente all'attaccamento della terra vi è la forte nostalgia per la vecchia patria perduta. Ecco la testimonianza di Filomena Koch, ottava testimone, classe 1927:

quando mio fratello Lois ha portato via per sempre il bestiame dalla stalla di Curon ha pianto come un bambino. Questa cosa l'ha segnato profondamente. [...] Anche se mio fratello guardava sempre il paese sotto di noi e diceva: "Mia piccola Collalbo, non sarai mai la mia patria". E in effetti è stato così, soffriva parecchio di nostalgia [...], è rimasto un pover'uomo, non è mai riuscito a superare questa situazione.²³

La memoria culturale abbraccia le conoscenze condivise che guidano il comportamento sociale, è lontana dalla quotidianità ed è una sorta di memoria collettiva.

Pertanto, un esempio cospicuo potrebbe essere proprio la citazione in sovrimpressioni, dove è possibile notare la difficoltà di incontro tra diverse culture che non riescono ad

²² Lembergh, Georg; Pircher, Brigitte M. *Curon - Il paese sommerso*, 2020, Bolzano, Raetia, p. 155.

²³ Ivi, p. 159.

abbracciarsi, ossia dove, nel momento in cui la patria viene meno, il nuovo luogo che cercherà di prendere il suo posto, non sarà mai come tale.

Una volta lasciato il paese, per coloro che partivano era necessario trovare un nuovo alloggio dove poter stare. La testimonianza di Paul Warger, nono testimone, classe 1932, è un cospicuo esempio di sensazione iniziale del sentirsi completamente straniero:

*[...] all'inizio nella nostra nuova destinazione eravamo tristi, non ci trovavamo bene da nessuna parte, neppure a casa. Eravamo stranieri e non conoscevamo nessuno. Un'esperienza terribile, davvero terribile. [...] I miei fratelli dovettero cercarsi subito un lavoro fuori. In poco tempo andarono in giro ovunque a fare i braccianti.*²⁴

A riguardo si aggiunga ancora una testimonianza di Peppi Plangger:

*Unsere Nachbarn [...] in diesem italienischen Gebiet im Trentino haben sie sich nie wirklich wohl gefühlt.*²⁵

Dalle suddette interviste è possibile notare come prevalgano dalle parole dei testimoni sentimenti non tanto di rabbia per quanto accaduto, quanto di:

- confusione, smarrimento e incertezza dovuti all'età ancora infantile del testimone: non avevamo capito bene la situazione;
- vera e propria tristezza, disagio, difficoltà e dolore: eravamo tristi; Das Gehen war wirklich sehr schlimm;
- sofferenza e angoscia: era uno strazio;
- terrore: un'esperienza terribile, davvero terribile; Partire è stato veramente terribile. [...] Andarcene è stato terribile;
- brutale rifiuto e trattamento disumano: scacciati come topi²⁶;
- incredulità, sgomento e paura: Bevor man das Wasser nicht wirklich vor Augen hatte, hat man einfach nicht richtig daran geglaubt;
- nostalgia: non sarai mai la mia patria. E in effetti è stato così, soffriva parecchio di nostalgia;

Quale tipo di memoria prevale nel libro documentario di Georg Lembergh e Brigitte M. Pircher “*Curon – Il paese sommerso*” e nella tesi di dottorato della Pircher del 2003 “*Der Reschen – Stausee von seinen Anfängen bis heute*”?

²⁴ Ivi, p. 162.

²⁵ Pircher, Brigitte M. *Der Reschen - Stausee von seinen Anfängen bis heute*, 2003, Innsbruck, Leopold-Franzens-Universität, pp. 91 – 92.

²⁶ Lembergh, Georg; Pircher, Brigitte M. *Curon - il paese sommerso*, Bolzano, Raetia, p. 138.

Dall'analisi effettuata delle varie testimonianze presenti nel libro, nella tesi di dottorato e dall'approccio con cui gli autori hanno redatto i loro libri, emergono, come ipotizzato, memorie autobiografiche, comunicative, familiari (dato i vari rimandi da parente a parente), ma soprattutto culturali e collettive dato il forte utilizzo del "noi", segno di un'identità collettiva, cioè culturale (cfr. Assmann 2011). Caso emblematico è la tendenza da parte dei testimoni di utilizzare l'espressione "la gente diceva", o la prima persona singolare/plurale, segno di comunità, di un "identificarsi", quasi un *plurale maiestatis* che suggerisce un rispetto per sé stessi, per ciò che la comunità di Curon ha dovuto patire (es.: *scacciati come topi*) e un invito a non dimenticare; vi è inoltre la nostalgia per la terra perduta, il che rimanda al ricordo di essa e al tentativo di tenerne viva la memoria. Nonostante la distruzione e le varie perdite conseguenti alla sommersione, soprattutto il libro della Pircher e di Lembergh, come affermano i due autori, vuole essere un libro *conciliatore*, ossia *aprire un futuro al lettore dove tutta l'eredità lasciata possa in qualche modo essere affrontata con un'ottica positiva* (Lembergh e Pircher, 2020, p. 238).

4.2 Analisi delle interviste effettuate a Merano e Curon

È opportuno avviare l'analisi delle interviste che ho potuto effettuare a Merano e Curon fornendo una definizione di "intervista" ed esaminando i molteplici aspetti che questa pratica sociale include, ovvero una comprensione dei diversi tipi di interviste, la collocazione delle stesse nell'ambito della ricerca, ed un'attenta analisi delle dinamiche interattive tra intervistatore e intervistati.

Secondo Addeo e Montesperelli, *l'intervista è una situazione sociale in cui le reciproche aspettative di ruolo tra intervistatore e intervistati sono definite a priori*²⁷.

In questo contesto la preparazione tra le parti coinvolte è stata fondamentale ed è stata definita sin dall'inizio del processo, ossia sono state definite ed inviate ai futuri intervistati le domande e le tematiche di cui si sarebbe dovuto parlare.

La necessità di evitare domande troppo standardizzate che potrebbero limitare la libertà di risposta dell'intervistato, portandolo a rispondere in modo passivo, diventa elemento cruciale. È bene evitare una strutturazione eccessivamente rigida dell'intervista poiché ciò

²⁷ Addeo, Felice; Montesperelli, Paolo *Esperienze di analisi di interviste non direttive*, 2007, Roma, Aracne, p. 28.

potrebbe generare una mancanza di flessibilità tra le parti coinvolte, impedendo la deviazione dalla traccia prestabilita.

Nelle interviste oggetto di analisi si è cercato di instaurare un rapporto non rigido con i testimoni, considerando la delicatezza della tematica e la potenziale presenza di ricordi dolorosi. Infatti, la presente ricerca ha toccato argomenti difficili da trattare per la popolazione di Curon e si è cercato per questo di evitare di porre domande circa il tema in modo *crudo* e troppo *diretto*, ma in modo più *accorto e circoscritto* (Addeo e Montesperelli 2007, p. 33).

Un punto di particolare rilevanza è l'attenzione rivolta non solo agli aspetti verbali dell'intervista, ma anche ai segnali para-linguistici, cinesici, mimici e prossemici. Questo approccio completo alla comunicazione non verbale contribuisce a una comprensione più profonda del contesto e delle dinamiche interpersonali (cfr. Hall 1959; Sommer 1967 in Addeo e Montesperelli 2007, p. 33).

Durante le interviste, si è cercato di mantenere una prossemica adeguata, ossia un livello di distanza adeguato, che potesse incoraggiare l'intervistato, senza farlo sentire a disagio, così come una mimica ed una gestualità non troppo marcate, così da non trasmettere alcun tipo di ansia.

Cruciale è evitare l'errore di riempire ogni momento di silenzio con parole, poiché ciò potrebbe trasmettere un senso di ansia all'intervistato, costringendolo a rispondere in modo non spontaneo. L'abilità di gestire il silenzio è parte integrante del processo, permettendo un dialogo più genuino e riflessivo durante l'intervista.

Sempre secondo Addeo e Montesperelli, esistono due tipi di intervista:

1. L'intervista strutturata, ossia quell'intervista dove è presente un questionario, che è stato già preparato in precedenza, da sottoporre all'intervistato; ciò fa pensare già che l'intervista possiede una struttura;
2. L'intervista semi-strutturata, ossia un'intervista dove il processo comunicativo è meno rigido rispetto a quello dell'intervista strutturata: l'intervistatore mette a proprio agio l'intervistato, cercando anche di riformulare le domande che potrebbero apparire potenzialmente *reattive*; l'intervistatore può anche decidere quali argomenti approfondire.

Le interviste, inoltre, si distinguono tra quelle che hanno luogo personalmente e quelle al telefono; *attraverso il telefono è possibile raggiungere un numero elevato di persone*

dislocate su un territorio geografico vasto, con un risparmio considerevole rispetto alle interviste personali (Addeo e Montesperelli 2007, p. 38).

La domanda cruciale è se ciò che effettivamente il testimone ricorda al momento dell'intervista non abbia subito cambiamenti. In realtà ciò che ricordiamo è una riproduzione reinterpretata di un evento in base a continui processi di elaborazione. Questo concetto era già stato approfondito da Maurice Halbwachs nel capitolo precedente, dove si insisteva sul fatto che i ricordi subiscono un'evoluzione ed un cambiamento in base ai bisogni del presente.

Vi sono tre fasi del processo del ricordo:

la **codifica**, ossia l'immagazzinamento di una nuova informazione;

la **ritenzione**, ossia il mantenimento dell'informazione nella memoria;

il **recupero**, ossia il riportare alla luce il materiale immagazzinato in precedenza (Pajardi et al. 2006, p. 1).

Obiettivo fondamentale, pertanto, è tentare da parte dell'intervistato di riportare alla luce ciò che egli stesso aveva immagazzinato in precedenza nel modo più "pulito" possibile, ossia in modo tale da non far interferire i bisogni del presente nei ricordi del passato; in che modo? Sempre la Pajardi propone alcune strategie, come:

la **rievocazione libera**, ossia una narrazione aperta del ricordo;

domande aperte da parte dell'intervistatore;

domande a scelta multipla

domande suggestive, ossia domande che si presuppone il soggetto già conosca (Pajardi et al. 2006, p. 4).

Il ruolo dell'intervistatore gioca un ruolo essenziale nella buona riuscita dell'intervista; infatti, *più che come un ripetitore, Lazarsfeld sostiene che l'intervistatore vada concepito – e di conseguenza addestrato – come un mediatore, capace di comprendere le esigenze degli intervistati* (Fazzi e Martire 2010, p. 114).

Il presente studio si colloca nel contesto delle interviste strutturate e semi-strutturate. Si sono poste domande aperte, dando agli intervistati la libertà di rispondere spontaneamente senza restrizioni.

Va sottolineato che le interviste non sono state condotte telefonicamente. È stata ritenuta fondamentale la presenza fisica sul luogo per instaurare una connessione più profonda con i testimoni e per ottenere una comprensione più approfondita del contesto in cui si sono svolti gli eventi. Questa scelta ha permesso di entrare in contatto diretto con i testimoni,

creando un ambiente che favorisse la condivisione di esperienze e una comprensione più completa delle loro storie.

Tra le varie forme di intervista semistrutturata, la più nota è sicuramente l'intervista "focalizzata" o "mirata" (focused interview, Merton e Kendall 1946; Merton Fiske e Kendall 1956), definita anche "guidata" (Pizzorno 1960) o "finalizzata" (Borsatti e Cesa-Bianchi 1980). Essa ha per obiettivo raccogliere le opinioni, gli atteggiamenti e le reazioni degli intervistati rispetto ad un tema specifico o a un determinato evento sociale o personale che li accomuna (Addeo e Montesperelli 2007, p. 39). Anche questa tipologia di intervista può essere annoverata tra quelle che si andranno ad analizzare, in quanto sono state proprio raccolte le opinioni e le reazioni degli intervistati circa un tema specifico, ossia la sommersione di Curon, quindi un determinato evento sociale che accomuna la comunità del paese.

Il coinvolgimento è stato il portatore che sin dall'inizio ha agevolato l'interazione.

Avendo compiuto interviste anche in lingua tedesca, è stato necessario ripetere in modo più chiaro e lento le domande, visto che tra le visite effettuate, alcuni abitanti comunicavano solo in dialetto; questo è tra l'altro uno dei compiti più importanti per un buon intervistatore, dove l'attenzione per la persona che si ha di fronte fa da colonna portante all'intera intervista:

read the questions exactly as worded; read each question slowly and enunciate clearly; repeat questions when they are misunderstood; use neutral probes and comments [...] Newer interpret or explain; assume; skip questions» (Gallup Europe, 2004, 22 in Fazzi e Martire 2010, p. 120).

Come suggerito da Pajardi (2006, p. 4), si è cercato di adottare durante le interviste le strategie proposte dall'autrice per evitare risposte date dai testimoni solo in base ai bisogni del presente, come ad esempio promuovere a tutti i costi la memoria collettiva del paese, attraverso rituali, conferenze, anniversari, per contrastare ad esempio la serie Netflix "Curon", la quale vede il paese protagonista in altre vesti magiche e surreali, senza rispecchiare la vera storia del paese. Si cercherà di approfondire questo punto durante l'analisi, ma in ogni caso, non si può definire al cento per cento che effettivamente gli intervistati abbiano avuto ricordi totalmente "puliti" durante le interviste.

Sotto consiglio di Georg Lembergh, autore del libro "Curon – il paese sommerso", in collaborazione con Brigitte M. Pircher, al quale ho scritto una mail e mi ha gentilmente risposto, ho contattato i testimoni che Lembergh aveva intervistato per il suo film

documentario. Di questi ne ho potuti intervistare solo due, ossia la stessa scrittrice Brigitte M. Pircher e il signor Ludwig Schöpf, in quanto la maggior parte dei testimoni era deceduta o aveva ricordi vaghi.

Le interviste sono state effettuate con il solo utilizzo del cellulare, con dichiarazioni di consenso firmate dagli intervistati e sono state effettuate a Merano e Curon, in quanto sono le rispettive città dove i due intervistati vivono, ossia Brigitte Maria Pircher vive a Merano e Ludwig Schöpf a Resia, vicinissima a Curon.

Le domande che sono state poste ai testimoni sono le seguenti:

1. Quali sono state, secondo la Sua opinione, le conseguenze più gravi della distruzione di Curon?
2. Cosa ricorda dell'epoca della costruzione della diga? Com'è stato il tempo dopo?
3. Si ricorda della vecchia Curon?
4. Come è stato ricordato il paese dopo la distruzione?

Il giorno 08 agosto 2023 mi sono recato a Merano dove ho potuto incontrare Brigitte Maria Pircher, alla quale ho potuto porre anche domande circa il suo libro e soprattutto, da scrittrice, chiedere il motivo per il quale si sia tanto dedicata a Curon e alla sua storia. Ho pensato che questo potesse essere rilevante in quanto l'approccio da lei adottato interessava il mio tema, la memoria, era un rimando, un ricordo ed era simile a ciò che mi era successo, ossia anche io mi sono voluto occupare per caso di questa storia, mi è capitata per caso, sotto consiglio di un mio conoscente. Quando ho visto per la prima volta le foto del paese, ho deciso di occuparmene, anche perché sentivo l'esigenza di dare voce a questa storia, in quanto neanche le scuole in Italia ne parlano. La Pircher mi ha risposto:

Ich bin eigentlich durch Zufall auf das Thema gestoßen, ich hatte eigentlich nicht vor, über Graun zu schreiben, ich habe mir eigentlich nie viel gedacht, ich bin ja regelmäßig bei diesem Turm im See vorbeigefahren, aber ich habe mir keine größeren Fragen gestellt, was es mit diesem Dom auf sich hat, und das war auch nie in der Schule Thema oder zu Hause. Ich erinnere ich mich nicht, dass man überhaupt wusste, warum es dieses alte Graun nicht mehr gab, aber man wusste immer als ein Turm, und da war einmal ein Dorf rund herum, das wusste ich schon, aber wie das verschwinden konnte, ich hatte keine Ahnung. Aber ich habe dann am Ende meines Studiums ein Thema gesucht für die Diplomarbeit, wollte eigentlich unbedingt über die DDR schreiben und die Rolle der

*Kirche in der DDR und habe auch ein Jahr lang recherchiert und alles Mögliche gemacht, aber mein Uniprofessor hat einfach gesagt, das Thema ist erschöpft.*²⁸

Questa testimonianza riflette la scoperta casuale e il successivo interesse per l'argomento. La scrittrice sottolinea che inizialmente non aveva intenzione di scrivere su Curon, ma è stata attratta dalla presenza della torre nel lago, che aveva sempre notato ma mai approfondito. Il fatto che, nonostante la sua vicinanza al luogo, non avesse mai discusso o indagato sulla storia della vecchia Curon mostra una sorta di inattività iniziale di quest'ultima nella coscienza collettiva, che però poi si rivelerà essere ben altro. Infatti, il cambiamento di argomento per la tesi, da un focus sulla DDR al misterioso destino di Curon, suggerisce un'attrazione improvvisa e profonda per questa storia dimenticata. La Pircher sembra essere stata spinta a esplorare l'argomento di Curon dopo essere stata scoraggiata dal suo professore rispetto al suo interesse originale sulla DDR. L'uso del termine "*erschöpft = esaurito*" indica che l'argomento iniziale era già stato ampiamente trattato, spingendo la scrittrice a cercare qualcosa di più originale e affascinante, e l'incontro con Curon ha soddisfatto questa ricerca di un tema unico e intrigante.

Alla domanda quali siano state le peggiori conseguenze circa la distruzione di Curon, Brigitte M. Pircher risponde:

*Ich glaube, das Schlimmste für die Bevölkerung von Graun war, dass sie einfach aus dieser Dorfgemeinschaft gerissen wurden, das heißt, sie haben vorher in einem Dorf gelebt, das geblüht hat, das eigentlich im Vergleich zu anderen Dörfern auch relativ wohlhabend war, das heißt, sie hatten viele Ebene, wiesen Ebene Flächen, auf denen sie ihre Seller bearbeiten konnten. Sie hatten ein schönes Leben, sie hatten eine schöne Dorfgemeinschaft, sie haben diese Dorfgemeinschaft geliebt, gelebt, ihre Häuser waren zum Teil mit Restchen bemalen, also schöne Häuser.*²⁹

La citazione trasmette un profondo senso di perdita e nostalgia. L'intervistata esprime la convinzione che l'aspetto più devastante per gli abitanti di Curon sia stato il distacco forzato dalla loro comunità di villaggio. Descrive il villaggio come una comunità prospera, con terre fertili e case dipinte con cura, suggerendo un luogo ricco di bellezza e vita. Il verbo "*gerissen = strappati*" suggerisce una separazione traumatica, mentre l'enfasi sulla bellezza e sulla vita della comunità evidenzia quanto gli abitanti abbiano amato il loro

²⁸ Intervista con Brigitte M. Pircher a Merano il giorno 08.08.2023.

²⁹ Ibidem.

villaggio. La citazione riflette una profonda tristezza per la perdita di un luogo e di uno stile di vita che aveva un significato speciale per gli abitanti di Curon.

Da non sottovalutare e da tener conto è in questa storia la figura del contadino, nel quale l'attaccamento alla propria terra, alla terra che ha visto fiorire negli anni, è più prezioso di qualsiasi altra cosa; la Pircher incrementa:

Und deshalb hat man ihnen ja einfach nicht nur die Dorfgemeinschaft genommen, sondern auch die Lebensgrundlage entzogen, ihre Existenz genommen, und das war sicher. Das war sicher das Schlimmste.

Quest'altra parte dell'intervento della Pircher trasmette un profondo senso di perdita e disperazione. Sottolinea che non solo le persone hanno perso la loro comunità di villaggio, ma sono anche state private del loro sostentamento e della loro esistenza. L'uso dell'avverbio "*sicher = certamente*" enfatizza la gravità dell'evento e suggerisce che la privazione della comunità e delle risorse di sussistenza è stata la cosa peggiore che potesse accadere. La testimonianza richiama un forte impatto emotivo e sociale causato dalla situazione.

Si è pensato di non porre alla scrittrice domande riguardanti i ricordi della vecchia Curon, quelli legati alla costruzione della diga e come è stato il tempo dopo, in quanto la scrittrice non ha vissuto in prima persona l'evento; tuttavia, vi è la raccolta delle sue ricerche presenti nel libro analizzato nel paragrafo precedente. Infatti, si è pensato di approfondire con Brigitte l'esperienza riguardante il suo libro. A tal proposito ella risponde che l'obiettivo principale è stato dare voce al popolo di Curon:

*Dann wollten wir denen auch ganz gezielt eine Stimme geben.*³⁰

La scrittrice, infatti, insieme a Georg Lembergh, ha voluto rappresentare autenticamente le voci, le storie e le esperienze della comunità e del popolo in questione. Questo potrebbe implicare l'obiettivo di rompere stereotipi o presentare una prospettiva più completa e umanizzata rispetto a quella spesso presentata nei media o nella storia tradizionale.

Inoltre, approfondendo proprio la memoria, il loro libro è un esempio cospicuo che vuole preservare la memoria collettiva di una comunità, specialmente se questa ha subito cambiamenti significativi, è stata vittima di ingiustizie o ha una storia unica che rischia di andare perduta nel tempo, rischio di cui aveva parlato Pierre Nora nei suoi "*lieux de mémoire*".

³⁰ Ibidem.

Il libro della Pircher e di Lembergh potrebbe essere anche uno strumento per promuovere l'empatia e la comprensione tra persone di diverse culture o contesti. Offrendo una finestra sulle vite degli altri, si spera che possa contribuire a costruire connessioni umane più profonde. I due autori hanno celebrato l'identità culturale della comunità di Curon, evidenziando le vecchie tradizioni, i valori, l'arte e qualsiasi altro elemento che definisca la sua unicità.

Dovendomi preparare alle altre interviste che avrei effettuato ai testimoni, ho voluto domandare alla scrittrice come fossero stati nei suoi confronti i testimoni all'epoca della sua ricerca per la redazione del libro e della sua tesi di dottorato, se ad esempio aperti al tema oppure no. Interessante la sua risposta:

Also ich kann jetzt nur von den Interviews sprechen, die ich da vorgeführt habe, und da natürlich, sobald sie zusagen, also viele haben zugesagt, aber aber einige haben auch abgesagt, weil sie gesagt haben Ich will nicht wieder dieses Thema aufwärmen, weil dann schlafe ich schlecht, und dann ist alles wieder da.³¹

Queste parole riflettono la complessità e l'impatto emotivo che la storia di Curon ha avuto sugli intervistati. Dall'affermazione che alcuni hanno accettato e altri hanno annullato, emerge una gamma di reazioni personali all'idea di affrontare il passato traumatico legato alla distruzione di Curon. La dichiarazione che alcuni intervistati abbiano annullato le interviste poiché non sarebbero voluti ritornare sull'argomento, suggerisce il peso emotivo che questa storia ha avuto su di loro. La menzione di difficoltà nel dormire dopo aver affrontato l'argomento indica come il ricordo della distruzione di Curon possa avere un impatto duraturo sulla sfera emotiva degli intervistati. Inoltre, la frase "*dann ist alles wieder da*" suggerisce che la discussione dell'argomento potrebbe riportare alla luce ricordi dolorosi e sensazioni che, per alcune persone, sarebbe meglio evitare. Questo mette in evidenza la delicatezza dell'approccio a storie traumatiche nella ricerca e nel processo di interviste, considerando l'effetto che può avere sul benessere emotivo degli intervistati.

Un tema interessante a cui si è voluto far riferimento con la scrittrice è stato il pensare ad una eventuale ricostruzione del paese di Curon. Ci si è chiesti quali potrebbero essere i vantaggi e gli svantaggi se ciò accadesse. Vi sarebbe una totale perdita della memoria? La Pircher sostiene:

Also, ich würde sagen, es ist nicht möglich, weil man kann diese Dorfgemeinschaft und diese historischen Strukturen nicht wieder aufbauen, das heißt, man kann sie kopieren,

³¹ Ibidem.

aber es fehlt alles, was damit zusammenhängt. Also wir sind natürlich. kann man nicht ersetzen, indem man einfach etwas aufbaut, was gleich aussieht, Dann gibt es ja die Nachbarn in dem Sinne nicht mehr. Viele sind weggezogen, haben sich hier in woanders eine einen Hof gekauft oder ein Haus gekauft, und man kann das nicht mehr wieder aufbauen. Es wäre was mir natürlich schon gefällt, ist, wenn für Außenstehende oder für auch für die jungen grauer, wenn es Bilder gibt, und es gibt es ja auch, die einfach zeigen, wie es vorher ausgesehen hat. [...] man kann sich vorstellen, Ein alter, grauer, der schaut da hinauf, der fühlt sich ja verarscht, wenn das ein Touristen Hotspot wird, ein Touristenmagnet jetzt. Alle wollen hier ein Selfie machen, ein oberflächliches bescheuertes Selfie und da steckt so eine traurige Geschichte dahinter, die wird dann einfach irgendwie mit Füßen getreten und dann kann man sich das einfach besser vorstellen was das bedeutet, wenn man immer seine alte Heimat da sieht und dann die ganzen Touristen wenn es nur darum geht Fotos zu machen und deshalb es ist ja eigentlich jetzt erst spät oder lange Zeit hat Grauen einfach mit dieser Geschichte gelebt und war enttäuscht und war.³²

La testimonianza trasmette una serie di emozioni complesse legate all'eventuale ricostruzione di Curon e alla presenza di turisti nell'area. La Pircher sottolinea che la ricostruzione non sarebbe la stessa e mancherebbero gli elementi essenziali che facevano parte della comunità di Curon. Questa prospettiva sottolinea l'unicità e l'irripetibilità dell'esperienza passata. Inoltre, viene espressa una profonda nostalgia per la vita di prima e l'identità associata a quella comunità di villaggio. L'idea di non poter più ricostruire ciò che è stato perduto, va di pari passo con la difficoltà di sostituire i legami e le relazioni sociali originarie. La scrittrice esprime preoccupazione per il fatto che Curon sia diventata meta turistica semplicemente per la bellezza di una torre campanaria in acqua (paesaggio che non si vede tutti i giorni) e non per la storia triste che vi è dietro. Questa prospettiva sembra radicata nella volontà di preservare la storia e la memoria di Curon senza essere invasi da un turismo superficiale.

L'immagine di un anziano che guarda la sua vecchia casa diventare una meta turistica riflette una profonda tristezza e frustrazione. Questa visione suggerisce la difficoltà di vedere la propria storia personale ridotta a semplici selfie e la storia reale calpestata dalla commercializzazione turistica.

³² Ibidem.

La testimonianza della scrittrice suggerisce un attaccamento emotivo forte e complesso a Curon, con una resistenza a una ricostruzione che non potrebbe replicare appieno l'originale e una preoccupazione per il rischio di una trasformazione turistica superficiale. Si rifletta ora circa il tipo di memoria che prevale nell'intervista a Brigitte M. Pircher: è possibile notare prevalere una memoria sia artificiale essendo il risultato di una costruzione consapevole, sia culturale e collettiva, in quanto abbraccia delle conoscenze condivise che guidano il comportamento sociale (il suo libro può essere considerato una vera e propria guida alla storia di Curon per le generazioni future) e rappresenta quindi il passato attraverso un processo interpretativo.

Una memoria autobiografica sarebbe da escludere, visto che la Pircher da scrittrice riporta fatti avvenuti nel passato, basati sulle sue ricerche e non vissuti da lei in prima persona. Una memoria comunicativa potrebbe fare al suo caso, nel momento in cui vi è un rapporto tra un ricordo individuale e collettivo nel passato, quando la scrittrice racconta del modo in cui le è nata l'idea di scrivere circa Curon: il ricordo individuale di aver visto più volte la torre in acqua abbraccia il voler dar voce collettivamente alla popolazione di Curon.

Una memoria familiare sembra non appartenere alla scrittrice, grazie al fatto che lei è stata la sola nella sua famiglia ad occuparsi della storia di Curon e non vi è stato un "tramandare" di storie e testimonianze da un parente ad un altro.

Nella stessa giornata mi sono recato a Curon, dove ho incontrato Petra Plangger ed Erna Fritz, rispettivamente figlia e moglie di Peppi Plangger, deceduto nel 2014, citato più volte nel mio lavoro e soprattutto nelle interviste di Georg Lembergh e Brigitte M. Pircher. Era presente anche il fratello di Erna Fritz, Otto. Erna ed Otto Fritz non mi hanno purtroppo saputo fornire informazioni riguardo al mio tema, in quanto in loro erano presenti vani ricordi, non ben definiti. Quello stesso giorno i due mi hanno consigliato di intervistare altri due testimoni che avevano proprio toccato con mano la storia di Curon, con i quali avevo già appuntamento, vale a dire Ludwig Wilhalm e Ludwig Schöpf, classe 1952, di Resia. Purtroppo, a causa di problemi di salute di Ludwig Wilhalm e al conseguente decesso avvenuto il giorno 04.03.2024, ho potuto intervistare quel giorno solo Ludwig Schöpf.

Ludwig Schöpf, anch'egli come Peppi già intervistato da Lembergh e Pircher per il loro libro, non ha vissuto in prima persona la costruzione della diga, ma si è sempre dedicato alla storia di Curon, anche grazie alle vicissitudini tramandategli dal padre Walter, il quale ha vissuto personalmente la sommersione, ma di Resia, anch'essa sommersa dalle acque.

In riferimento alle conseguenze più gravi circa la distruzione del paese, alla costruzione della diga e alle difficoltà subentrate dopo, Ludwig sottolinea non solo la perdita drastica della propria casa, dei propri terreni, della propria esistenza, ma anche la perdita di un monumento religioso, e non solo, la perdita dell'altro piccolo paesino Resia, sua città natale. Egli insiste soprattutto sulla ricerca di un nuovo posto dove poter andare. Tutto questo rimanda ad un paese fiorente durante il tempo antecedente alla sommersione, basato su una vita contadina umile, data la presenza di molti terreni, grazie ai quali la popolazione viveva e ne traeva i frutti:

Einmal war es so, dass nicht allein das Dorf Graun zerstört wurde, sondern auch 80 % von Reschen. In Graun sind zwei architektonische Momente übrig geblieben, das ist einmal die St. Anna Kapelle und einmal der Kirchturm, der heute aus dem Wasser schallt, alle andern Häuser, jede Infrastruktur, alles wurde dem Erdboden gleich gemacht, wurde zerstört, (...). Die Wiesen und Felder, der Grauner und der Bewohner von Reschen sind großteils unter Wasser gesetzt worden. Also man hat den Menschen nicht nur die Häuser weggestohlen, weggenommen, sondern auch die Wiesen, die Felder, die Existenzgrundlage hat man ihnen gestohlen. Ein weiterer Moment war aber auch der, dass die Menschen sich eine neue Heimat suchen mussten, denn wenn du jemandem die Wiesenfelder wegnimmst und das Haus, dann musst du schauen, wo du anderswo bleiben kannst. Und somit sind auch der Großteil der Bevölkerung von Graun ein Teil der Bevölkerung von Reschen mussten die Heimat verlassen, mussten sich woanders etwas Neues aufbauen und sich eine neue Heimat suchen.³³

Alcuni testimoni hanno esposto i loro ricordi circa l'evento, in modo aperto, sociale, hanno cioè condiviso un ricordo con la società che li circonda. Il ricordo del disastro di Curon ha sicuramente in qualche modo condizionato il sé dei testimoni e conseguentemente il sentimento di identità che questi ultimi oggi sentono. In questo caso Ludwig Schöpf insiste sul fatto che, se qualcuno perde la sua terra, la terra che ha sentito sotto i piedi da quando è nato, ciò produce degli effetti e sarà difficile trovare un nuovo posto che potrà essere visto come quello che per anni si è incarnato nel suo volto, nei suoi occhi:

Weil wenn du einem Bauer die Wiesen und die Felder wegstiehlst, dann kannst du nicht links und rechts vor die Berge hinaufgehen, da kannst du ihm nicht die Wiesenfelder

³³ Intervista a Ludwig Schöpf il giorno 08.08.2023 a Curon.

*zurückgeben und Heimat ist eben in meinen Augen, dass ja, Rousseau hat gesagt: "Heimat ist dort, wo es schön ist", aber bei uns ist es.*³⁴

Questa testimonianza suggerisce un profondo senso di attaccamento al territorio e alla casa di origine. L'espressione "*einem Bauer die Wiesen und die Felder wegstehlen*" suggerisce un'ingiustizia subita, con la perdita di terre che rappresentano non solo mezzi di sostentamento ma anche un legame radicato con la propria identità e storia. La menzione delle "*links und rechts vor die Berge*" implica che anche l'accesso a spazi naturali e familiari è stato compromesso. La citazione di Rousseau sottolinea il concetto che la casa è il luogo in cui si è vissuto, un'entità preziosa che va al di là della semplice struttura fisica. In questo contesto, emerge un sentimento di perdita, dislocazione e lamento per la trasformazione forzata del luogo di appartenenza, ma anche di speranza che può ancora prevalere, in quanto Ludwig sottolinea che quel luogo è bello, è ancora bello, nonostante tutto, l'anima della vecchia Curon è ancora lì.

Circa il tipo di memoria che prevale qui, il testimone Ludwig utilizza un linguaggio che rimanda ad un identificarsi egli stesso con il resto della comunità di Curon, quando ad esempio afferma "*wenn du einem Bauer die Wiesen und die Felder wegstiehlst*", è come se Ludwig si identificasse nel ruolo di colui che ha causato tutto ciò nei confronti dei contadini e si identifica nei contadini stessi, figure emblematiche per Curon, per ciò che hanno perso e che non potranno più recuperare. Per questo, nella testimonianza di Ludwig è presente una memoria collettiva episodica e culturale, la quale fornisce anche in questo caso un forte contributo all'identità di gruppo.

Si è ritenuto opportuno non domandare al signor Ludwig se si ricordasse della vecchia Curon, in quanto essendo nato nel 1952, non ha vissuto in prima persona le peculiarità del vecchio villaggio, ma nelle sue risposte successive ci ha potuto fornire, in base ai suoi studi e conferenze, risposte efficaci circa il tempo dopo la distruzione, caratterizzato specialmente dalla ricerca di un nuovo luogo dove poter vivere.

Ci si potrebbe chiedere se vi è una speranza, una speranza che la storia di Curon non venga dimenticata in futuro. Come? Cosa si è fatto di pratico finora? Una probabile risposta potrebbe essere tramandando la storia di Curon già ai bambini, nelle scuole elementari, compito che già Ludwig porta avanti:

³⁴ Ibidem

*Ich habe vor zwei Jahren in der Grundschule einen Vortrag gehalten über die Geschichte von Reschen, die Kinder haben sehr, sehr aufmerksam zugehört, weil es sie doch irgendwo interessiert. Aber in Wirklichkeit gibt es heute kaum noch Lehrer, die diese Geschichte unterrichten.*³⁵

Questa testimonianza evidenzia un interesse significativo da parte dei bambini verso la storia locale del lago di Resia, nonostante sembri che la sua trasmissione non sia una pratica comune nelle scuole. È incoraggiante notare che i bambini hanno mostrato un forte interesse durante la conferenza, suggerendo che vi sia un desiderio genuino di conoscere e comprendere la propria storia e il proprio contesto culturale.

Tuttavia, il fatto che ci siano pochi insegnanti che insegnano questa storia indica una possibile lacuna nell'insegnamento di questa triste pagina nelle scuole. Questo solleva la questione dell'importanza di integrare la storia locale di un pezzo d'Italia nei programmi scolastici, in modo che gli studenti possano sviluppare una maggiore consapevolezza e apprezzamento del proprio patrimonio culturale e di altre culture anche al fine di rafforzarne i contatti culturali.

4.3 Analisi dell'intervista effettuata a Valentin Paulmichl, gestore del museo di Curon "Alta Val Venosta"

Nella nuova Curon è presente un importante museo dedicato alla sommersione del vecchio villaggio. Il museo possiede una grande collezione di foto, reperti storici e oggetti dedicati non solo all'evento della sommersione, che vede passo dopo passo il processo di distruzione e ricostruzione dei paesi di Curon e Resia, ma anche alla cultura contadina del vecchio villaggio di Curon.

Il museo è chiamato "Alta Val Venosta" (in tedesco "Museum Vinschger Oberland") ed è situato nell'edificio dell'ex municipio presso la nuova chiesa parrocchiale della nuova Curon. Attraverso il sito web del museo, è possibile prenotare una visita alla mostra presente.³⁶

³⁵ Ibidem.

³⁶ <https://www.venosta.net/it/passio-resia/cultura-arte/attrazioni/museo-alta-val-venosta.html>

Fig. 7: Museo di Curon.
Fonte: dolomiti.it.

Sono stati presi contatti anche con il museo, ponendo le medesime domande fatte alla scrittrice Pircher e al signor Ludwig Schöpf, al signor Valentin Paulmichl, gestore del museo, il quale mi ha risposto con una mail.

Valentin Paulmichl, in riferimento alla domanda circa *le conseguenze più gravi riguardante la distruzione di Curon e alla costruzione della diga*, punta sul non sentirsi più il benvenuto nella propria terra d'origine che, dopo una tragedia simile alla sommersione di un intero paese, si vede con occhi diversi. Egli punta, inoltre, sul non vedersi accettato nel nuovo ambiente dove ci si ritroverà ad andare, ma soprattutto sulla perdita di una storia secolare:

*Eine jahrhundertelange Geschichte von Kultur, von Vereinen und Verbänden ging schlagartig zu Ende. Die Familien wurden überall hin verstreut und waren oft nicht willkommen. Für diejenigen, die bleiben konnten, war der Neuanfang mühsam, traurig, einsam und geprägt vom Stausee vor Augen. Auch das Klima veränderte sich.*³⁷

La citazione trasmette un profondo senso di interruzione e perdita. L'intervistato parla di una storia secolare di cultura interrotta bruscamente, suggerendo un'interruzione traumatica della vita sociale e culturale della comunità. La dispersione delle famiglie e la sensazione di non essere benvenuti indicano una rottura nei legami sociali e nelle relazioni comunitarie. Il nuovo inizio per coloro che sono rimasti è descritto come difficile, triste e solitario, suggerendo una visione dell'ambiente trasformata in modo negativo. Anche il cambiamento climatico menzionato può essere interpretato come un simbolo del cambiamento negativo nelle condizioni di vita. La testimonianza del signor Valentin

³⁷ Intervista via e-mail a Valentin Paulmichl il giorno 22.08.2023.

riflette un senso di dislocazione, lutto e difficoltà nel ricostruirsi una nuova vita dopo l'interruzione forzata dei rapporti di una comunità dovuti ad una sommersione improvvisa. Altro fattore di rilevante importanza è stato il fatto che l'inondazione non fu preannunciata in modo esplicito ed ufficiale molto tempo prima che avvenisse l'evento, ma semplicemente annunciata, tra l'altro in lingua italiana, senza che la popolazione si potesse preparare, o anche solo capire in anticipo cosa sarebbe dovuto accadere in futuro. In questo modo nessuno si potette ribellare e si procedette al progetto di inondazione, anche perché, tra l'altro, la popolazione, come si è detto in precedenza, era ancora occupata con il tema "Opzione", ossia restare o partire. Anche nonostante il comitato d'azione promosso dal parroco Alfred Rieper, fu ormai troppo tardi.

Alla domanda *com'è stato il tempo dopo la sommersione del paese e come è stato ricordato il paese dopo la distruzione*, Valentin Paulmichl risponde:

*Die Jahre nach der Seestauung waren geprägt vom Wiederaufbau, vom Neuanfang, vom Stehen vor dem Nichts, von der Wehmut der ersäuften Landschaft, von der Wüste beim Anblick des leeren Sees jedes Jahr im Frühjahr. Lange Zeit kämpften die Familien, um den Neubeginn zu schaffen, und erinnerten sich traurig an die vergangenen Zeiten. 30 Jahre nach der Seestauung wurde das erste Mal eine Gedenkveranstaltung an die verlorene Heimat abgehalten, bei der auch viele der fortgezogenen Grauner anwesend waren.*³⁸

La testimonianza di Valentin trasmette una vasta gamma di emozioni e sentimenti, tra cui:

- ricostruzione e nuovo inizio: c'è un senso di resilienza e speranza nel fatto che, nonostante la tragedia, le persone abbiano lavorato duramente per ricostruire e avviare una nuova fase della loro vita;
- stare di fronte al nulla: questa espressione suggerisce una sfida emotiva significativa, come se le persone stessero affrontando la devastazione e la perdita, forse anche cercando di dare un senso al vuoto lasciato dalla tragedia;
- nostalgia del paesaggio sommerso: la menzione della nostalgia suggerisce un profondo attaccamento al passato, in particolare al paesaggio sommerso, come se la memoria di ciò che è stato perduto persistesse nel tempo;
- deserto alla vista del lago vuoto: questa immagine evoca un senso di desolazione e tristezza, sottolineando il contrasto tra ciò che c'era prima e la visione ogni anno di un paese che non esiste più ogni volta che il lago artificiale viene svuotato;

³⁸ Ibidem.

- lotta delle famiglie e ricordi tristi: l'idea che le famiglie abbiano lottato per creare un nuovo inizio indica una battaglia emotiva e pratica. La tristezza nel ricordare i tempi passati suggerisce la persistenza di cicatrici emotive;
- commemorazione della patria perduta dopo trent'anni: la menzione di una commemorazione suggerisce che, nonostante il tempo trascorso, il ricordo della patria perduta rimane vivo e importante per la comunità. Con questa risposta, Valentin risponde anche alla mia domanda *com'è stato e come viene ancora oggi ricordato il paese dopo la distruzione*.

Ricordare un evento che ha segnato un paese, ma soprattutto la comunità del paese stesso diventa in questo modo simbolico, segno di mantenere vivo in ogni modo possibile la memoria, quasi un dovere che diventa rispetto nei confronti di tutti coloro che sono deceduti, hanno perso ogni bene, ma soprattutto la propria patria e identità.

Essendo gestore di un museo e avendo studiato da anni attentamente la storia di Curon, si è pensato di domandare al signor Valentin anche *quali conseguenze sull'identità della popolazione ha avuto la sommersione del paese e la costruzione della diga*. Egli risponde: *Die Identität des Dorfes Graun, der Dörfer und Weiler rundum ging zu einem großen Teil verloren, da von Graun z.B. zwei Drittel der Bevölkerung eine neue Heimat suchen mussten.*³⁹

Questa testimonianza trasmette un senso di profonda perdita e cambiamento radicale nelle comunità coinvolte. Alcuni dei sentimenti e degli elementi chiave che emergono includono:

- perdita di identità: la menzione che *“die Identität des Dorfes Graun ging zu einem großen Teil verloren”* suggerisce che la comunità ha subito un cambiamento così significativo che ha influenzato la sua identità unica e storica;
- migrazione forzata: l'indicazione che *“zwei Drittel der Bevölkerung”* abbia dovuto cercare una nuova casa evidenzia una migrazione massiccia e forzata. Questo implica che le persone hanno dovuto abbandonare il luogo che chiamavano casa, con tutte le sfide e le difficoltà che ciò comporta;
- impatto sul territorio circostante: la menzione dei *“Dörfer und Weiler rundum”* suggerisce che l'evento ha avuto un impatto più ampio, coinvolgendo diverse comunità in un periodo di cambiamento e incertezza;

³⁹ Ibidem.

- frantumazione della comunità: il fatto che una parte significativa della popolazione abbia dovuto cercare una nuova casa suggerisce una frantumazione della comunità originaria. Questo può portare a una dispersione delle connessioni sociali e culturali preesistenti;
- dolore e riscrittura della storia: la testimonianza trasmette un senso di dolore nel vedere la comunità frammentarsi e l'idea che la storia del villaggio debba essere riscritta o persino dimenticata in gran parte a causa degli eventi.

La testimonianza dipinge un quadro di una comunità che ha affrontato una perdita profonda, sia a livello di identità che di legami sociali, a causa della migrazione forzata e degli eventi traumatici che hanno portato a questa situazione.

Come Brigitte Maria Pircher e Ludwig Schöpf, Valentin Paulmichl non ha vissuto in prima persona la sommersione di Curon, ma essendo curatore di un museo che conserva i reperti più rilevanti e vivendo a contatto con i pochissimi restanti testimoni che hanno vissuto in prima persona l'evento, con persone che si occupano della storia di Curon, con i giovani e con i turisti, sono state poste a Valentin anche domande con un occhio che guarda al futuro. Per esempio, se *le conseguenze della costruzione della diga siano o meno ancora forti oggi nel 2024*, Valentin Paulmichl risponde così:

*Einmal ist es der schwerwiegende Schritt, durch den Reschenstausee ca. 1.000 Menschen die Heimat zu nehmen, und das betrifft eben diese Dörfer hier bei uns. Die Auswirkungen sind sicher auch heute noch zu spüren.*⁴⁰

Questa testimonianza sottolinea il fatto che circa mille persone sono state costrette a lasciare le loro case, evidenziando le conseguenze durature che ancora si avvertono oggi in termini di perdita di comunità e patrimonio. La testimonianza di Valentin suggerisce che l'evento ha lasciato un segno significativo nella regione, mettendo in luce il lato negativo della costruzione della diga.

Come vive la nuova generazione la storia di Curon? Valentin sostiene:

*Die Geschichte von Graun muss wachgehalten werden. Viel wird vergessen, wenn nicht daran erinnert wird. Die Geschichte unserer Dörfer muss wachgehalten werden. Sie hat für viele Familien ein plötzliches Ende hier gefunden. Eine blühende, wunderbare Landschaft wurde gewaltsam zerstört.*⁴¹

⁴⁰ Ibidem.

⁴¹ Ibidem.

Questa citazione trasmette un forte senso di impegno per la conservazione della memoria e della storia locale, con riflessioni profonde sulla perdita subita dalla comunità di Curon. Alcuni sentimenti e temi chiave includono:

- conservazione della memoria: l'affermazione che “*die Geschichte unserer Dörfer muss wachgehalten werden*” suggerisce un impegno a non dimenticare gli eventi passati, indipendentemente da quanto siano dolorosi o traumatici;
- ruolo della storia: l'idea che “*viel wird vergessen, wenn nicht daran erinnert wird*” sottolinea l'importanza del ruolo della storia nel preservare la conoscenza e la consapevolezza delle esperienze passate;
- fine improvvisa: la menzione di una “*für viele Familien ein plötzliches Ende*” evoca un senso di tragedia e perdita improvvisa, suggerendo che la comunità ha subito un cambiamento repentino e devastante;
- distruttività della perdita: l'espressione “*eine blühende, wunderbare Landschaft wurde gewaltsam zerstört*” indica non solo la perdita umana, ma anche la devastazione del paesaggio, suggerendo un forte impatto sulla vita comunitaria;
- appello all'attenzione: l'uso di espressioni come “*die Geschichte von Graun muss wachgehalten werden*” trasmette un appello emotivo e urgente per assicurarsi che la storia non venga trascurata o dimenticata.

La citazione trasmette un forte senso di responsabilità nei confronti della memoria collettiva e della storia locale, riconoscendo che anche le storie dolorose e le tragedie devono essere raccontate per onorare coloro che le hanno vissute e preservare l'identità della comunità.

Non si è ritenuto opportuno domandare al signor Valentin *com'era la vecchia Curon*, date le risposte già fornite come ad esempio “*eine blühende, wunderbare Landschaft wurde gewaltsam zerstört*” rimanda già ad una realtà meravigliosa quale era Curon prima della sommersione.

Tuttavia, anche il quesito *come è stato ricordato il paese dopo la distruzione*, essendo il signor Valentin gestore del museo di Curon, egli già di per sé, con la sua collezione di reperti, testimonianze, articoli di giornale e foto (alcune in allegato al presente lavoro) presenti nel museo, fornisce già un compito prezioso alle persone che non sono a conoscenza della storia del paese, come ad esempio gran parte dei turisti.

Quale potrebbe essere la memoria legata all'intervista fatta a Valentin?

Si parta dalla memoria naturale: questo tipo di memoria non sembra appartenere a Valentin, in quanto, come processo di memorizzazione che avviene in modo spontaneo all'interno di una comunità o di un gruppo sociale (cfr. Erl1 2008), egli riporta dei dati circa la sommersione acquisiti dalle fonti raccolte presenti nel museo dove Valentin ne è gestore, come, del resto, avevano fatto Lembergh e Pircher per redarre il loro libro. La memoria naturale emerge attraverso le esperienze individuali e collettive delle persone all'interno di una determinata cultura o contesto sociale, ma per Valentin non è detto che la sommersione sia stata un'esperienza individuale o collettiva vissuta in prima persona, in quanto non gli è stata domandata l'età e se abbia vissuto in modo diretto la sommersione. Egli ha avuto bisogno di formazione e disciplina per poter dichiarare quanto approfondito prima; pertanto, una cosiddetta memoria artificiale sembra appartenergli, dato il risultato di una costruzione consapevole e di un addestramento.

Procedendo con la memoria autobiografica, questa non può far parte di questo caso visto che Valentin ha riportato il risultato di ricordi non personali, bensì di un'intera comunità. Una memoria comunicativa possiede la caratteristica di essere un fenomeno interattivo situato tra un ricordo individuale e un ricordo collettivo del passato (cfr. Assmann 2011). Nel caso specifico non possediamo un ricordo individuale da parte di Valentin, il quale, come detto, riporta dei risultati accumulati nel tempo grazie a reperti, foto ed articoli di giornale dell'epoca, come anche nel caso di Brigitte M. Pircher.

Continuando l'analisi, prendendo in considerazione la memoria culturale, quest'ultima ha la peculiarità di abbracciare insieme delle conoscenze condivise che guidano il comportamento sociale. Ebbene, nel suddetto caso, il signor Valentin ha condiviso delle conoscenze raccolte circa un evento che ha segnato la storia e che pertanto guida soprattutto le generazioni odierne e future verso un comportamento sociale migliore, mantenendo viva la memoria di Curon, come fa altrettanto Ludwig Schöpf grazie alle sue conferenze. In base a queste, i giovani e i turisti, grazie al museo e alle testimonianze raccolte, non vedranno più un semplice campanile in acqua, ma vedranno cosa vi è dietro quel campanile e lo guarderanno con occhi diversi, immaginando cosa c'era lì e imparando a rispettare di più il luogo che visitano. Pertanto, si può affermare trattasi in questo caso di memoria culturale, anche perché questa fa parte della memoria collettiva.

Pertanto, una memoria collettiva sembra qui prendere il sopravvento data la rappresentanza da parte di Valentin del passato, cercando di interpretarlo. Vi è la volontà di mantenere

viva in modo collettivo la storia, come nella testimonianza di Valentin "*die Geschichte von Graun muss wachgehalten werden*" esempio di una memoria collettiva episodica.

5. Analisi dei risultati e conclusioni

La vecchia Curon non esiste più. Il restante campanile della chiesa di Santa Caterina spicca dal 1950 dalle acque del più grande lago artificiale dell'Alto Adige, il lago di Resia.

A causa di una serie di provvedimenti voluti da Mussolini, nel 1950 il paese di Curon viene totalmente sommerso dall'acqua. Il fine era costruire una diga, unire i tre bacini di Curon, Resia e San Valentino alla Muta per la produzione di energia idroelettrica che avrebbe rappresentato il progresso della regione. Il tutto portò ad una serie di effetti negativi, fisici, ma soprattutto morali, tra i quali la distruzione con la conseguente perdita della propria casa, dei propri averi, quelli di una vita, ma soprattutto il trovare la forza per la ricerca di un nuovo luogo dove andare e di una possibile "nuova" identità, ricordi che hanno segnato la vita dei testimoni, come il dover camminare sull'acqua per scappare. Gli indennizzi non furono pagati in modo adeguato, nonostante il comitato d'azione promosso dal parroco del paese Alfred Rieper, figura emblematica per il paese, oggi patrono dello stesso.

Un elemento cruciale da considerare è che la popolazione di Curon e l'intero Sudtirolo si trovava già in una situazione in cui era stata costretta a prendere una decisione drastica: l'"Opzione", che consisteva nel decidere se rimanere in Italia o trasferirsi in Germania. Dopo pochi anni, la popolazione di Curon si è ritrovata nuovamente di fronte ad un'altra decisione impegnativa: restare o partire, questa volta però a causa di un'inondazione.

Curon, insieme al resto del Sudtirolo, diventa così una terra dove ciò che si possiede sembra non appartenere del tutto: la lingua, il territorio, la cultura. Ognuno si trova a dover decidere a quale di questi elementi appartenere, se a uno, all'altro, o ad entrambi.

Se si vanno a riassumere gli effetti più cospicui sugli abitanti di Curon dovuti alla sommersione del paese, dopo l'analisi del suddetto lavoro, i seguenti sembrano emergere:

1. non aver capito bene la situazione essendo ancora un bambino;
2. trauma nel vedere il processo di distruzione della propria casa, soprattutto in un'età infantile;
3. identificarsi nell'altro;
4. cercare di mantenere viva la propria identità;
5. distruzione dell'esistenza di un'intera popolazione;

6. tenacia nel trovare un'altra sistemazione: la maggior parte della popolazione di Curon, trovando serie difficoltà nel restare, ha dovuto cercare un'altra sistemazione nelle zone limitrofe a Curon, o altrove;
7. invidia e difficoltà iniziale di adattamento in un ambiente nuovo;
8. fine improvvisa: la fine improvvisa di Curon ha inoltre portato a forti difficoltà economiche che non vanno dimenticate. Nonostante gli sforzi promossi dal parroco del paese, Alfred Rieper, non furono pagati adeguatamente gli indennizzi spettanti alle famiglie, le quali, nel momento di abbandono e cambio casa, erano fortemente bisognose di un sostegno economico;
9. ricostruzione e nuovo inizio: ciò implica il fatto che un'intera popolazione abbia dovuto affrontare ed elaborare il trauma emotivo causato dalla perdita del proprio ambiente familiare e comunitario. Gli abitanti hanno dovuto elaborare il lutto per ciò che è stato perso e trovare dei modi per adattarsi alla nuova realtà. Inoltre, c'è da considerare che la costruzione di Curon nuova, e in generale di un paese, comporta una serie di impegni finanziari che si ripercuotono soprattutto sulla comunità stessa. La popolazione deve anche riconfigurare le relazioni sociali e comunitarie, deve adattarsi alle nuove strutture sociali e alle nuove dinamiche di comunità. La ricostruzione di Curon ha implicato il tentativo da parte dei restanti abitanti di preservare e ricostruire l'identità culturale e storica della comunità antecedente alla sommersione, reinventandosi come comunità e cercando nuove fonti di significato e appartenenza. La popolazione si è pertanto sforzata e si sforza ancora a rievocare la memoria del luogo sommerso;
10. stare di fronte al nulla (dare un senso al vuoto lasciato dalla tragedia): la popolazione ha dovuto trovare un senso alla tragedia e al vuoto lasciato dalla perdita del loro paese;
11. nostalgia del paesaggio sommerso: il legame emotivo da parte della popolazione di Curon per il paesaggio sommerso del loro paese può essere radicato nella storia familiare, nei ricordi dell'infanzia, nelle tradizioni culturali e nei legami sociali che erano associati al luogo. La nostalgia del paesaggio sommerso può essere accompagnata da un forte senso di rimpianto per ciò che è stato perso. Le persone provano tristezza e dolore nel ricordare i luoghi, gli edifici e le attività che facevano parte della loro vita quotidiana prima della sommersione. Dopo la sommersione del loro paese, la popolazione si sente disorientata e priva di radici. Tuttavia, la nostalgia del paesaggio sommerso può fungere da richiamo verso un passato che fornisce un senso di appartenenza e continuità. Le persone possono utilizzare la nostalgia come

mezzo per ricordare e onorare il loro passato, mentre cercano di accettare e integrare la perdita nella propria vita. La popolazione si è impegnata nella commemorazione della storia del loro paese, nella raccolta di racconti, fotografie, nella divulgazione di eventi che celebrano la cultura e le tradizioni del luogo;

12. deserto alla vista del lago vuoto: durante l'anno, diverse volte il lago artificiale di Resia viene svuotato e riemergono i resti della vecchia Curon, resti dal forte valore simbolico, soprattutto di memoria e perdita. Infatti, la vista dei resti del vecchio paese potrebbe essere anche un altro fattore ed evento importante di rievocazione dei ricordi collettivi condivisi dalla comunità locale e da coloro che conoscono bene la storia di Curon. I resti infatti fungono da testimoni silenziosi del passato e rievocano emozioni e racconti legati alla vita e alla cultura della Curon precedente alla sommersione. Inoltre, il riemergere dei resti della vecchia Curon offre un'opportunità unica per esplorare e documentare la storia del luogo. Infatti, i resti trovati hanno fatto da guida ai ricercatori e agli abitanti locali a comprendere meglio la società della vecchia Curon, gettando luce su aspetti che probabilmente prima erano sconosciuti o poco conosciuti. Per coloro che hanno vissuto la sommersione di Curon e per le loro famiglie, la vista dei resti rappresenta una dolorosa riflessione sulla perdita del loro luogo di appartenenza. Oltre a coloro che hanno vissuto la sommersione, vi sono anche i discendenti di famiglie originarie di Curon: per loro il riemergere dei resti simboleggia un momento di connessione con le proprie radici e la propria storia familiare; è ancora oggi un desiderio a mantenere viva la memoria collettiva di Curon, riconnettendosi con il passato dei propri antenati;
13. commemorazione della patria perduta: come è stato sottolineato dai testimoni, vi sono a Curon momenti di commemorazione della patria perduta, i quali rappresentano momenti di ricordo e riflessione sull'origine del territorio perso e trasformato irreversibilmente. La commemorazione onora e ricorda la patria persa, rende omaggio alla storia della comunità di Curon, quella che non esiste più e quella che continua ancora ad esserci e a lottare per mantenere vivo il ricordo. Inoltre, le commemorazioni cercano di assicurarsi che le generazioni future conoscano e comprendano il passato della comunità. Ciò è stato un altro fattore a Curon che ha contribuito a preservare l'identità culturale e l'eredità della patria perduta per le generazioni a venire. Per tutti coloro che hanno vissuto la perdita della loro patria, le commemorazioni hanno rappresentato anche un processo di guarigione, di elaborazione, di superazione e

accettazione del lutto, come ad esempio si veda più avanti la testimone che non ha nulla in contrario se si fa del windsurf sul lago, anche se non ci ritorna più per ragioni ovvie, in qualche modo è già un passo in avanti di accettazione del fatto che il lago oggi venga utilizzato per altri scopi. Inoltre, grazie alle commemorazioni, la restante comunità di Curon si rafforza sempre di più, si rafforzano i legami di solidarietà, connessione e di un sostenersi a vicenda;

14. perdita dell'identità: la perdita dell'identità è stato un altro fattore fondamentale che inizialmente ha colpito la popolazione di Curon subito dopo la sommersione. La mancanza del senso di appartenenza e il senso di smarrimento hanno fatto da apice, giocando un ruolo essenziale. La migrazione forzata è stata la causa principale della perdita dell'identità da parte della comunità. Tuttavia, la comunità ha cercato sino ad oggi di mantenere viva l'identità originale del vecchio villaggio, nonostante le vicissitudini che si sono scatenate sul paese, la ricerca di nuove identità, ma al tempo stesso la difesa della vecchia identità originale, anche nel momento in cui la maggior parte della popolazione ha dovuto ricercare un nuovo luogo dove andare;
15. migrazione forzata: la migrazione forzata da parte della popolazione di Curon è stata accompagnata da un forte trauma emotivo dovuto all'esperienza di aver dovuto abbandonare tutto ciò che era familiare e sicuro. I migranti, ossia coloro che si sono dovuti trasferire nella nuova Curon e coloro che hanno dovuto lasciare l'intera zona, una volta arrivati nel nuovo luogo di residenza, hanno dovuto affrontare sfide di adattamento a nuove condizioni di vita, cultura, ambiente sociale e ciò richiede tempo per stabilirsi ed integrarsi; per coloro che hanno dovuto completamente cambiare zona per ragioni di impossibilità economiche e familiari, è stato ancora più difficile a causa dell'apprendimento anche di una nuova lingua;
16. frantumazione della comunità: la sommersione del paese ha portato in un primo momento alla dispersione della comunità, dovuto al fatto, come è stato approfondito, che molte persone hanno dovuto abbandonare la propria terra e allontanarsi dai luoghi e dai legami familiari e sociali che erano radicati. Nonostante le sfide, la frantumazione iniziale della comunità ha portato anche alla manifestazione di una resilienza e spirito di solidarietà. Infatti, i membri della comunità, anche se non tutti uniti come una volta, restano uniti anche lontanamente, sostenendosi a vicenda, ricostruendo legami sociali e lavorando insieme per preservare la memoria e la storia del loro paese sommerso. Essendo la maggior parte della vecchia comunità deceduta, i familiari, come ad

- esempio la moglie e la figlia di Peppi, e le persone che si occupano della storia di Curon portano avanti questo compito, tenendo viva la memoria e l'anima della vecchia Curon;
17. dolore e riscrittura della storia: la sommersione di Curon ha portato anche a una sorta di riscrittura della storia del paese: è come se la popolazione, ricominciando da zero una nuova vita altrove, abbia dovuto "riscrivere" la sua storia. All'inizio di questo processo, ciò ha influenzato la percezione dell'identità culturale della comunità, come si è visto. Tuttavia, come si è ribadito più volte, la comunità ha cercato di riconsolidare la sua identità originaria di gruppo;
18. conservazione della memoria: la memoria di un paese comprende la sua storia, la sua cultura. Conservarla significa preservare l'identità culturale della comunità, garantendo che le generazioni future possano comprendere e apprezzare le radici storiche e culturali del paese. Il ruolo del testimone Ludwig Schöpf gioca ancora oggi un ruolo fondamentale per la conservazione della memoria di Curon. Egli, infatti, attraverso le sue conferenze nelle scuole, regala ai bambini, che oggi hanno l'immagine del solo lago con il campanile, un'immagine diversa, l'immagine della vecchia Curon, con le sue case, la sua gente, la sua vegetazione, il suo allevamento. In questo modo egli fornisce una prospettiva più completa e approfondita della storia di Curon, così come è stato ampiamente svolto attraverso i messaggi di Brigitte Maria Pircher e Georg Lembergh attraverso il loro libro e Valentin Paulmichl attraverso il museo, come anche Marco Balzano con il suo libro *"Resto qui"*, citato nell'introduzione. La conservazione della memoria diventa soprattutto in questo caso importantissima anche per il turismo, per coloro i quali non restano solo a guardare il campanile, ma si fermano ad ascoltare, a "respirare" la vecchia Curon;
19. appello all'attenzione: l'appello all'attenzione affinché la storia di Curon non venga dimenticata è il fattore più importante in questa pagina di storia non solo per la comunità, ma per l'Italia intera. L'appello a non dimenticare la storia di un paese è un modo per mostrare rispetto per le esperienze e i sacrifici delle persone che hanno contribuito al benessere della società attuale, per coloro che hanno combattuto per i diritti civili e per la giustizia sociale, come il parroco Alfred Rieper.

Imparare da questa storia aiuta, inoltre, a prevenire la ripetizione degli errori del passato, della Storia con la *s* maiuscola. Analizzando gli eventi storici e le decisioni prese in determinati contesti, è possibile evitare di commettere gli stessi errori e adottare politiche e comportamenti più saggi e responsabili nel presente.

Condividere la storia di Curon può contribuire a superare le divisioni culturali, etniche e politiche e può essere da spunto a rafforzare un senso di appartenenza e identità condivisa. Ci si chiede, arrivati a questo punto del lavoro, quale tipo di memoria prevale alla fine e caratterizza Curon. Inoltre, Curon può essere considerato un “*luogo della memoria*” noriano? La sua storia può essere considerata con il concetto di Erll di “*finzione della memoria*”?

Vari tipi di memoria si ripercuotono nello scenario della vita.

Dalla memoria naturale a quella collettiva, che fanno da protagonista alle vicende di ogni individuo, si è cercato in questo lavoro di risalire a quale potrebbe essere la memoria che interesserebbe il paese di Curon.

Se si prendono in considerazione le analisi delle interviste effettuate, quelle tratte dal libro della Pircher e di Lembergh e quella fatta a Valentin Paulmichl, gestore del museo di Curon, è possibile constatare che la memoria che prevale a Curon, nella comunità che ricorda il paese, è una memoria collettiva episodica, data la presenza di emozioni e situazioni espresse dai testimoni che hanno decisamente contribuito a rafforzare il ricordo e il senso di comunità sino ad oggi. Anche memorie familiari e comunicative si ripercuotono in questo scenario, ma una memoria collettiva decisamente rafforzata anche dai familiari dei testimoni defunti fa da pilastro all’anima di Curon.

Maurice Halbwachs aveva sostenuto che la memoria collettiva rappresenta il passato interpretandolo, ossia ogni gruppo seleziona e riorganizza incessantemente le immagini del passato, in relazione agli interessi e ai progetti che predominano nel presente (Jedlowski 1987, p. 1). Come è possibile vedere dal presente lavoro, i testimoni hanno selezionato i loro ricordi, le immagini della sommersione di Curon che avevano nella loro mente con le rispettive conseguenze, in relazione ai progetti che predominano nel presente, ossia il progetto di ricordare Curon, di mantenere viva la memoria del paese. I progetti e gli interessi predominanti nel presente che prevalgono a Curon, tra mostre, conferenze, rituali, film fanno pensare effettivamente ad una correlazione con quanto affermato da Halbwachs circa la memoria collettiva. In base ai materiali che si hanno a disposizione, la gente reinterpreta la tragedia avvenuta a Curon e seleziona ciò che può diventare predominante, in base a ciò che il turismo, ad esempio, vuole sapere e ciò che effettivamente è accaduto e che realmente la popolazione che ha vissuto la tragedia vuole trasmettere.

Un esempio è la serie Netflix *Curon*, uscita nel 2020, la quale trasmette al visitatore un’idea non veritiera circa la storia del paese e “devia” il turista che poi andrà a visitare il paese,

promuovendo in questo modo un turismo superficiale. Pertanto, il turista visiterà Curon più che altro perché colpito dalla serie televisiva senza essere a conoscenza della sommersione. Il compito della popolazione, quindi, è quello di selezionare ed aggiornare il turista, puntando sulla storia che effettivamente ha distrutto il paese.

Halbwachs inoltre aveva insistito sul fatto che i ricordi nell'uomo non affiorano individualmente, ma si formano in abito sociale: i ricordi affiorano soprattutto quando evocati da parenti, amici o altre figure significative (Halbwachs, Maurice *La mémoire collective* in Guzzi 2011, p. 3). Nel caso specifico di Curon, il pensare collettivamente alla tragedia della sommersione è stato d'aiuto ai testimoni e fa tutt'ora da supporto ai familiari degli stessi, ossia i ricordi sono venuti sì individualmente dalla mente di ognuno, ma il contatto con gli altri testimoni e altre figure significative e il pensare ai parenti defunti ha incrementato un pensare più profondo.

Inoltre, riprendendo il discorso di Erll (2008, p. 254), la memoria collettiva di Curon non è un semplice aggregato di memorie individuali di ciascun testimone, bensì viene modellata dalla dinamica sociale, culturale e storica specifica di un determinato gruppo, nel caso in questione del gruppo che ha vissuto la sommersione del paese.

Visti i risultati, la memoria di Curon resta, è viva ancora oggi, non viene influenzata e/o cancellata dai turisti o dai giovani: le persone anziane ancora in vita, i testimoni intervistati e i familiari mantengono viva la memoria di Curon. I giovani e i turisti, invece, non conoscono a fondo la storia del paese e continuano a vedere e utilizzare il lago per altri scopi, selfie, windsurf o kitesurfing, ma non per questo influenzano o cancellano il passato e la memoria che gli anziani ancora viventi a Curon cercano di mantenere costante attraverso i reperti, le immagini del museo e le conferenze come, ad esempio, quelle tenute da Ludwig Schöpf.

Una testimonianza è la seguente:

mi fa piacere che il lago venga sfruttato e che se ne vedano anche i lati positivi. Ma se non ci fosse stata la diga, avremmo potuto praticare il kitesurfing in tutta sicurezza anche sui vecchi laghi naturali. Si sarebbe potuto anche fare surf e andare in barca a vela. (...) Ho chiesto a mia nonna (Theresia Theiner, ndr), che è una degli "spazzati via dall'acqua", se avesse qualcosa in contrario che noi facessimo windsurf e kitesurfing sul lago. Ha detto di no e ha aggiunto che per lei non è un problema. Ma evita di andare al lago e non mi ha

*mai visto fare kitesurfing. Non è mai venuta qui perché probabilmente prova ancora un dolore troppo forte (...) per quello che è accaduto.*⁴²

In questa testimonianza parla il nipote di Theresia Theiner, di cui si è parlato, donna come tante alla quale è stata sottratta la casa davanti ai suoi occhi, quando era ancora una ragazzina e di cui le è rimasto lo choc ancora oggi. Tuttavia, come si nota, dopo tanti anni vi è stato un adattamento nel guardare Curon con altri occhi, ma la ferita resta. Il fatto che la nonna del ragazzo non abbia nulla in contrario all'uso del lago per il windsurf e il kitesurfing, ma eviti comunque il lago e non abbia mai visto il nipote praticare queste attività, suggerisce una profonda connessione emotiva con il passato e un dolore persistente legato agli eventi tragici che hanno portato alla creazione del lago artificiale.

Un'altra testimonianza mostra che il turismo di oggi non consola coloro che hanno vissuto in prima persona la costruzione del lago artificiale e pensano: navigare con il battello sopra i vecchi terreni coltivati? Per divertimento, poi?

*Non vado in battello sul lago. Non vorrei mai navigare sopra i campi e i prati che c'erano qui. Oltretutto là sotto sono sepolti tutti i miei avi. Non ci passerei mai sopra!*⁴³

Tuttavia, la comunità ha cercato fino a oggi di tirar fuori il meglio da questa storia beffarda.

A riguardo Peppi scrive:

*Heute sind wir den See gewohnt. Und die Jungen, die von der Stauung nichts wissen, sind mit dem See aufgewachsen. Heute bringt er uns ein wenig Leben, mit den Windsurfen und dem Interregioschiff. Der Schrecken und das Negative wird dem See dadurch ein bisschen genommen.*⁴⁴

La testimonianza di Peppi riflette una prospettiva interessante sull'evoluzione dell'atteggiamento della comunità nei confronti del lago artificiale nel corso del tempo. Il testimone nota che, nonostante l'origine tragica della creazione del lago, oggi esso è diventato parte integrante della vita quotidiana e della cultura locale. L'abitudine al lago e le nuove opportunità che offre, come il windsurf e la navigazione interregionale, sembrano aver contribuito a trasformare la percezione del lago da qualcosa di associato all'orrore e alla negatività a una fonte di vita e dinamismo.

È interessante notare anche il ruolo dei giovani, che sono cresciuti con il lago e che quindi lo vedono come parte naturale del loro ambiente. Questo suggerisce un cambiamento

⁴² Lembergh e Pircher 2020, p. 199.

⁴³ Ivi, p. 235.

⁴⁴ Pircher, Brigitte M. *Der Reschen – Stausee von seinen Anfängen bis heute*, 2003, Leopold-Franzens-Universität, Innsbruck, p. 102.

generazionale nell'atteggiamento verso il lago, dove le nuove generazioni possono percepirlo in modo più positivo e integrato rispetto alle generazioni precedenti, che hanno vissuto gli eventi legati alla sua creazione.

Pertanto, da un lato vi sono testimoni che non hanno nulla in contrario nel vedere che il lago venga utilizzato per altre attività, ma portano con sé ancora la ferita della costruzione della diga, e per questo motivo essi stessi non praticerebbero mai le attività che oggi il lago offre. Dall'altro vi sono coloro che cercano oggi di vedere i benefici del lago con un'ottica positiva e i giovani che sono nati già con la presenza del lago.

Riprendendo il concetto di memoria collettiva di Curon, un'altra dimostrazione del fatto che la memoria del paese può essere annoverata effettivamente ad una memoria collettiva, in particolare episodica, è possibile riassumerla riprendendo i concetti di Erll, Ansgar Nünning e Sara B. Young (2008, p. 257): i tre autori avevano fornito, nel capitolo riguardante i vari tipi di memoria esistenti, un cospicuo esempio in cui un gruppo di amici vede la propria squadra giocare magnificamente e collettivamente ricorda questo evento nel tempo che contribuirà alla loro identità di gruppo. L'esperienza condivisa costituisce una memoria episodica collettiva. Nel caso specifico di Curon, il gruppo di testimoni collettivamente ricorda l'evento della sommersione del loro paese e ciò contribuisce a cercare di mantenere sino ad oggi la loro identità di gruppo.

Erll, Nünning e Young, citano anche l'esistenza di una memoria collettiva, ma semantica, in cui le persone hanno sì dei ricordi, ma non sempre arriva alla mente dove il ricordo riaffiora. In questo tipo di memoria, il ricordo dell'evento che viene appreso dalla persona che ascolta non fa riferimento ad alcun giorno o luogo particolare della vita della persona in questione. Si può pertanto affermare che la memoria di Curon sia sì in parte semantica, ma più che altro episodica, in quanto i testimoni ricordano perfettamente dove il loro ricordo circa la sommersione riaffiora.

Una memoria naturale sembra anche prendere il sopravvento a Curon, in quanto sempre Erll (2008) l'aveva definita come quel processo di memorizzazione che avviene in modo spontaneo all'interno di una comunità o di un gruppo sociale e che emerge attraverso le esperienze individuali e collettive delle persone all'interno di una determinata cultura o contesto sociale.

Il caso di Curon può essere inoltre incluso anche nel concetto di memoria familiare (Familiengedächtnis), in quanto *jedoch nicht nur die Kommunikation innerhalb einer Gesellschaft und in deren verschiedenen Gruppen kann das Gedächtnis beeinflussen,*

sondern auch Erinnerungen, die von Familienmitgliedern geteilt werden, können sich durch Gespräche verändern: Maurice Halbwachs hat die Selbstthematization der Familie als Familie als Familiengedächtnis bezeichnet. Das System Familie besitzt ebenso ein kollektives Gedächtnis, «das die Erinnerungen der einzelnen Mitglieder mit kulturellen, sozialen und historischen Rahmen versieht - weshalb Erinnerungen immer individuell und kollektiv zugleich sind» (Nicklas 2015, p. 37) e un esempio lampante è la storia del testimone Ludwig Schöpf, dove il padre Walter e il figlio collettivamente hanno condiviso i ricordi legati alla sommersione di Curon.⁴⁵

Approfondendo invece il concetto di Erll et al. 2008 (pp. 346 – 349) circa l'accoglienza, in che modo e perché la popolazione di Curon ricorda l'evento della sommersione, perché ha ritenuto utile discutere circa il significato della sommersione, si può ben dire, data l'analisi delle interviste effettuate, che tutti ricordano l'evento allo stesso modo e che quindi l'unanimità mantiene in vita Curon come un luogo di memoria, base del concetto noriano di "luogo di memoria", e che quindi Curon è particolarmente significativa proprio per come la gente ha accolto la sua storia. Curon può essere considerato un *luogo della memoria* noriano, in quanto rispecchia le tre dimensioni proposte da Pierre Nora: vi sono minuti di silenzio, avvenimenti, conferenze, libri che tengono vivo il ricordo, vi è una ritualità delle azioni. Curon diventa quindi simbolo della memoria.

Pierre Nora aveva detto:

Das Ziel ist es aus den „lieux de mémoire“ eine „symbolische Wahrheit herauszuarbeiten, um die Erinnerung, deren Träger sie waren, zu rekonstruieren“ (Serriere 2022, p. 17).

In effetti l'obiettivo di questo lavoro è stato proprio quello di riportare alla luce la vera storia di Curon, portatore di una verità simbolica che è servita a ricostruire la memoria di cui Curon è portatrice.

Tuttavia, come ancora Nora ha sottolineato e il suo pensiero può essere annoverato a Curon, la memoria collettiva è soggetta a fluttuazioni e reinterpretazioni nel corso del tempo, e i "luoghi di memoria" possono perdere il loro significato originale o essere reinterpretati in modi diversi da generazioni successive. Va ricordato, inoltre, che lo scrittore aveva insistito sul fatto che la storia cerca di guardare al passato con un occhio obiettivo e critico, mettendo in discussione le versioni idealizzate o semplificate dei fatti presenti nella memoria collettiva. Dalle analisi effettuate, si può affermare che la memoria

⁴⁵ Si veda Walter Schöpf nell'archivio allegato al presente lavoro o i testimoni che citano i loro parenti nelle testimonianze presenti nel libro di Lembergh e Pircher 2020.

collettiva di Curon va a braccetto con la storia, guardando all'evento della sommersione in modo obiettivo e critico senza porre idealizzazioni su quanto effettivamente accaduto.

La storia di Curon può essere considerata anche una forma di *"finzione della memoria"*, come sostenuto da Erll (Erll et al. 2008, p. 334), in quanto le narrazioni, le rappresentazioni, le testimonianze analizzate potrebbero essere state plasmate da interpretazioni soggettive e dalla necessità di rispondere alle esigenze attuali della comunità, come sostenuto anche da Halbwachs. Le storie che sono state analizzate potrebbero essere state selezionate dai testimoni a discapito di altre, interpretando il passato in base alle esigenze e agli interessi della comunità che le racconta. Inoltre, nel corso del tempo, le storie sul passato di Curon potrebbero subire adattamenti e reinterpretazioni per adeguarsi alle trasformazioni della memoria collettiva della comunità, incorporando nuovi elementi o mettendo in discussione le vecchie narrazioni.

Pertanto, mentre la storia di Curon si basa su fatti storici reali, le narrazioni e le rappresentazioni di questi fatti potrebbero essere soggette a interpretazioni soggettive, selezioni narrative e adattamenti che riflettono le esperienze, le emozioni e le identità culturali e politiche della comunità che le crea. Questo processo può essere considerato una forma di *"finzione della memoria"*, nel senso che le narrazioni storiche sono costruzioni narrative che riflettono le prospettive e le esigenze del presente.

Passando alla tematica dell'identità, ci si era chiesti se la sommersione e il suo ricordo avessero rafforzato l'identità originale di Curon.

Come si è visto in Niklas (2015), vi è una forte simbiosi tra memoria e identità. I gruppi ricordano il proprio passato e costruiscono identità basate sui ricordi accumulati. Inoltre, come sostenuto da Halbwachs, il legame con il presente predomina ed Assmann insiste sul fatto che ricordando collettivamente un evento, prevale l'identità di gruppo; quindi, il processo del ricordare è basicamente collettivo. Assmann, infatti, aveva affermato: *l'identità è una questione concernente la memoria e il ricordo: proprio come un individuo può sviluppare un'identità personale e mantenerla attraverso lo scorrere dei giorni e degli anni solo in virtù della sua memoria, così anche un gruppo è in grado di riprodurre la sua identità di gruppo solo mediante la memoria* (Guzzi 2011, p. 8).

Dal punto di vista individuale, l'identità personale si costruisce attraverso la memoria degli eventi, delle esperienze e delle relazioni che caratterizzano la vita di un individuo. È attraverso la memoria che un individuo sviluppa una continuità narrativa della propria vita, mantenendo un senso di sé nel corso del tempo. Allo stesso modo, i gruppi sociali e

culturali mantengono la propria identità attraverso la memoria condivisa dei membri del gruppo. Le esperienze collettive, le tradizioni, le narrazioni e gli eventi significativi costituiscono la base della memoria collettiva, che a sua volta alimenta e preserva l'identità di gruppo nel corso del tempo. In entrambi i casi, la memoria svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento e nella trasmissione dell'identità. Pertanto, la preservazione della memoria collettiva diventa cruciale per la coesione e l'identità dei gruppi sociali e culturali nel corso del tempo.

Come ricorda Niklas (2015), *Erinnern ist immer in ein Kollektiv [...] eingebunden. Nur durch Kommunikation mit anderen kann erinnert werden, erst im Abgleich mit anderen wird es möglich, die eigene - wie auch die kollektive - Identität aufzubauen* (Nicklas 2015, p. 1) e vista l'analisi del libro e delle interviste effettuate, si può affermare che la popolazione di Curon collettivamente ricorda l'evento della sommersione e ciò rafforza tutt'oggi la loro vecchia identità di gruppo, la quale viene rafforzata grazie ai ricordi accumulati circa la sommersione; ergo, la vecchia identità di Curon rimane viva nel tempo e non potrà essere dimenticata proprio grazie alla memoria collettiva di Curon che continua e continuerà a battere.

La memoria finisce così per costituire l'essenza stessa della persona. Diviene marca distintiva e garanzia suprema della sua soggettività: qualcosa di affine, nella percezione comune, al passaporto, al DNA o alle impronte digitali. Perno della coscienza, essa costituisce per l'individuo una sorta di finestra sul mondo, perché proprio attraverso i ricordi di cui è composta, questi entra in contatto con la realtà (Guzzi 2011, p. 2).

La citazione di Guzzi sottolinea l'importanza cruciale della memoria nell'identità individuale. Da essa possiamo imparare a considerarla come essenza personale dove viene presentata come parte integrante dell'essenza di una persona. Essa contribuisce a definire chi siamo, fornendo un collegamento vitale tra il passato, il presente e il futuro di ciascun individuo.

La memoria viene inoltre presentata come una marca distintiva e una garanzia della soggettività di un individuo: insieme al passaporto, al DNA e alle impronte digitali, la memoria è un elemento unico che contribuisce a definire chi siamo e cosa ci rende unici.

La memoria è descritta anche come una "*finestra sul mondo*" attraverso la quale l'individuo entra in contatto con la realtà circostante. I ricordi che compongono la memoria permettono alle persone di interpretare il mondo che le circonda, di comprendere il proprio posto in esso e di apprezzare la propria esistenza nel tempo.

Guzzi sostiene che la memoria non è solo un semplice archivio di esperienze passate, ma un elemento fondamentale nell'identità e nell'esperienza umana, che ci connette alla nostra storia personale e al mondo che ci circonda.

In questa ottica si inserisce la memoria di Curon, in cui il paese può essere considerato, in base a quanto detto, una "*finestra sul mondo*", un invito per le altre culture, altri paesi che hanno vissuto una storia simile, dove ogni testimone è portatore della propria storia e la memoria diventa così garanzia della soggettività di ogni testimone e, allo stesso tempo, collettività dell'identità di gruppo, ma soprattutto un invito a non commettere i grandi errori della Storia.

Il libro di Georg Lembergh e Brigitte Maria Pircher, come si è potuto vedere, non è stato solo un viaggio nel passato, ma un viaggio nell'animo umano delle persone.

La tesi di base del libro vuole essere conciliatrice, ossia aprire un futuro al lettore dove tutta l'eredità lasciata possa in qualche modo essere affrontata con un'ottica positiva (Lembergh e Pircher 2020, pp. 200 - 238).

Non è stata sfida facile capire cosa succede alle persone intervistate che hanno visto i luoghi della propria infanzia distrutti.

Le interviste effettuate e il materiale del museo hanno fatto da cornice al presente lavoro, sottolineando l'importanza della storia di Curon, nascosta intorno a quel campanile e si spera potrà essere d'aiuto a coloro che probabilmente in futuro si occuperanno della vicenda.

Oggi molti dei residenti attuali sono parenti o discendenti di coloro che furono costretti ad abbandonare Curon a causa della sommersione. Dopo l'evento, molte famiglie si sono trasferite in nuove località, ma alcune hanno mantenuto legami con la regione e con le loro radici a Curon, mantenendo viva la memoria di Curon anche da lontano.⁴⁶ Altri residenti sono persone che si sono trasferite nella zona per motivi diversi, come lavoro o scelta personale, dopo la ricostruzione di nuove comunità nelle vicinanze.

La storia di Curon è un cospicuo esempio di come un'intera popolazione abbia trovato la forza di reagire a un evento tragico come la sommersione di un intero paese, un esempio che mostra cosa può essere la brutalità della storia con le sue decisioni prese non sempre

⁴⁶ Esempio potrebbero essere quelle testimonianze analizzate dove i testimoni, nonostante il trasferimento altrove, hanno un continuo rimando a Curon; quindi, è come se tutti da lontano, insieme, mantenessero viva la memoria del vecchio villaggio.

in modo consapevole per dare spazio a un progresso che va a discapito delle vite di intere popolazioni, ma soprattutto un invito a non ripetere i grandi errori della Storia.

Il campanile, che spicca solitario e impetuoso dalle acque, che fu risparmiato alla sommersione perché bene artistico del 1300 sotto custodia e tutela dei Beni Culturali, oggi dopo settant'anni è ancora lì a gridare ai passanti e al mondo intero il ritmo delle anime della comunità di Curon e ad invitare turisti e visitatori, dopo un selfie, ad intrattenersi qualche minuto in più per scoprire la storia e la memoria che giacciono sommerse sotto di esse, testimoniando l'antico splendore di un tempo perduto e l'ineffabile resilienza di una comunità destinata a risorgere dalle acque della memoria.

Bibliografia testi letterari

Balzano, Marco (2018): *Resto qui*. Milano: Einaudi.

Lembergh, Georg; Pircher, Brigitte M. (2020): *Curon - Il paese sommerso*. Bolzano: Raetia.

Pircher, Brigitte M. (2003): *Der Reschen - Stausee von seinen Anfängen bis heute*. Innsbruck, Leopold-Franzens-Universität.

Bibliografia testi scientifici

Addeo, Felice; Montesperelli, Paolo (2007): *Esperienze di analisi di interviste non direttive*. Roma: Aracne.

Assmann, Jan (2011): *Communicative and Cultural Memory*, 4, pp. 15–27. DOI: 10.1007/978-90-481-8945-8_2 [consultato il 10.12.2023].

Colacrai, Pablo (2010): *Releyendo a Maurice Halbwachs, Una revisión del concepto de memoria colectiva*. In: *la Trama de la Comunicación, Volumen 14* [consultato il 30.11.2023].

Erl, Astrid (2017): *Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung*. 3., aktualisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart: J.B. Metzler Verlag. Disponibile online in <http://www.blickinsbuch.de/item/4ef25837ce86d5371f54b9bfde9f5805> [consultato il 23.03.2024].

Erl, Astrid; Nünning, Ansgar; Young, Sara B. (2008): *Cultural memory studies. An international and interdisciplinary handbook*, 8 [consultato il 05.01.2024].

Fazzi, Gabriella; Martire, Fabrizio (2010): *L'arte dell'intervista: imparare dall'esperienza degli intervistatori*. In: *qds* n. 52, pp. 113–136. DOI: 10.4000/qds.728 [consultato il 17.12.2023].

Guzzi, Diego (2011): *Per una definizione di memoria pubblica Halbwachs, Ricoeur, Assmann, Margalit*. In: *Scienza e politica*, 44 [consultato il 07.02.2024].

Jedlowski, Pablo (1987): *Memoria collettiva*. In: *TGrande Milano*. Disponibile online in academia.edu [consultato il 16.04.2024].

Nicklas, Simone Christina (2015): *Erinnern führt ins Innere. Erinnerung und Identität bei Uwe Timm*. Marburg: Tectum.

Pajardi, Daniela; Musso, Danilo; Lacalamita, Angela (2006): *Che cosa è e come interrogare un testimone? Un confronto tra la realtà professionale e i contributi della*

ricerca psicologica. In: *Studi Urbinati, B-Scienze*. Disponibile online in journals.uniurb.it [consultato il 28.04.2024].

Poferl, Angelika; Schröer, Norbert (2014): *Wer oder was handelt?* DOI: 10.1007/978-3-658-02521-2 [consultato il 12.03.2024].

Serriere, Jérôme (2022): *Zum Bild des tirailleur sénégalais im französischen Comic*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Sitografia

Theworldofmothernature.blogspot.com

Dolomiti.it

Venosta.net/it/passio-resia/cultura-arte/attrazioni/museo-alta-val-venosta.html

Quotidiani e riviste

“Dolomiten” Bolzano

Rheinwald-Reschen Zeitung

Biblioteche visitate

Biblioteca “Tessmann” di Bolzano

Biblioteca “Claudia Augusta” di Bolzano

Libreria “Alte Mühle” di Merano

Interviste

Intervista con Brigitte Maria Pircher a Merano il giorno 08.08.2023

Intervista con Ludwig Schöpf a Curon il giorno 08.08.2023

Intervista per mail con Valentin Paulmichl (curatore museo Curon) il giorno 22.08.2023

Trascrizioni

Le trascrizioni delle interviste sono state effettuate con l’aiuto del programma “Descript”.

Si allegano alla tesi i file audio originali e documento intervista svolta per e-mail a Valentin Paulmichl.

Dichiarazioni di consenso

Si allegano alla tesi le dichiarazioni di consenso degli intervistati. Per Valentin Paulmichl non è stata necessaria data la sola ricezione di un documento via mail e non una registrazione audio.

Archivio

Foto persone incontrate ed intervistate

foto scattata il giorno 08.08.2023 con Erna e Otto Fritz nella nuova Curon

foto scattata il giorno 08.08.2023 con Ludwig Schöpf a Curon vecchia (in sottofondo il campanile)

Brigitte Maria Pircher,
laureata nel 2003 con una
tesi sulla storia del lago
artificiale di Resia,
autrice insieme a Georg
Lembergh del libro "*Curon
- il paese sommerso*".
Intervistata a Merano
l'08.08.2023.

(foto tratta dal libro)

Materiale museo “Alta Val Venosta” – Curon (inviato dal gestore)

Distruzione Curon vecchia

Distruzione

Esplosione della chiesa

Resti Curon vecchia

Deserto

Foto testimoni tratte dal libro “Curon – Il paese sommerso” Lembergh/Pircher

Ludwig Schöpf, di Resia, mantiene viva la memoria di Curon vecchia e Resia vecchia tenendo un grande numero di conferenze con diapositive.

Ludwig Wilhalm, contadino a Curon vecchia. In qualità di cronista della comunità, è sempre stato molto legato al destino del paese sommerso.

Peppi Plangger, di Curon vecchia e scomparso nel 2014, di fronte al campanile nel lago.

Theresia Theiner, di Curon vecchia, direttrice dell'Hotel Traube Post a Curon.

Walter Schöpf, scomparso nel 2018, era il padre di Ludwig Schöpf, abitava a Resia vecchia, anch'essa sommersa dalle acque.

Anna Gamber, scomparsa nel 2013.

Joseph Stecher, classe 1928, dovette trasferirsi in un altro paesino sempre in Val Venosta a causa della sommersione. In seguito, è tornato a vivere a San Valentino alla Muta.

Hans Prenner, di Resia vecchia e scomparso nel 2017, aveva allestito un piccolo "museo" di Resia vecchia nel suo appartamento vicino Silandro, sempre in Val Venosta.

Lois Messmer, trasferitosi a Moncovo e scomparso nel 2016, trascorse molte ore a costruire il modellino della sua casa di famiglia a Curon vecchia.

Ringraziamenti

A questo punto non mi resta che ringraziare le persone che mi sono state vicino in questo percorso.

Vorrei iniziare da mia madre, la quale mi ha sempre incoraggiato ad andare avanti e non mollare mai e ha sempre creduto in me.

Mio zio Maurizio, il quale, nel momento in cui gli ho parlato della mia idea di scrivere una tesi su Curon, mi ha dato l'idea di occuparmi in particolare di memoria collettiva.

Il mio amore Zarina, che nei momenti di caos, mi ha dato sempre una struttura con la quale poter lavorare.

I testimoni che ho intervistato, Brigitte Maria Pircher, che durante l'intervista a Merano, mi ha messo subito a mio agio ed ha acceso ancora di più in me la passione per il tema, e il signor Ludwig Schöpf, che mi ha fornito molte delucidazioni nei dettagli della storia del paese. Vorrei ringraziare tanto Ludwig Wilhalm, il quale sino agli ultimi giorni di vita mi ha scritto dall'ospedale per poterci incontrare, vendermi il suo libro e aiutarmi nella mia ricerca. Purtroppo non ce l'ha fatta, se n'è andato nel mese di marzo, durante la stesura della tesi.

Infine, vorrei ringraziare Adam: grazie a lui ho conosciuto meglio la realtà di Curon, che prima mi era del tutto oscura.

E Damianus, che con la sua grande conoscenza, mi ha fornito alcuni titoli di libri dei quali avrei potuto occuparmi per approfondire il legame in particolare tra memoria e identità.